

**ANALISA HUKUM TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA
PEMALSUAN TANDA TANGAN YANG DI ATUR DALAM PASAL 263
KUHP SEBAGAI DASAR DITERBITKANNYA ALAS HAK
KETERANGAN TANAH**

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
Guna memperoleh gelar Magister Hukum
Pada Program Studi Magister Hukum
Universitas Prof. Dr. Hazairin, S.H.**

**Oleh
NOVI ARI ANDRIAN
NPM 22-036 MH**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
UNIVERSITAS PROF. DR. HAZAIRIN, S.H.
BENGKULU
2023**

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**ANALISA HUKUM TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA
PEMALSUAN TANDA TANGAN YANG DI ATUR DALAM PASAL 263
KUHP SEBAGAI DASAR DITERBITKANNYA ALAS HAK
KETERANGAN TANAH**

**Oleh
NOVI ARI ANDRIAN
NPM 22-036 MH**

Telah disahkan dari tim pembimbing dan siap diajukan
untuk diuji dalam Sidang Tesis pada tanggal Selasa, 13 Februari 2024

Tim Pembimbing

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

DR. LAILY RATNA, SH., MH

DR. ALAUDIN, SH., MH

Mengetahui

Ketua Program Studi

DR. ASHIBLY, S.H., M.H.

PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Universitas Prof. Dr. Hazairin, S.H., maupun di perguruan tinggi lainnya;
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan hasil penelitian saya sendiri, yang disusun tanpa bantuan dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing;
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari dapat dibuktikan adanya kekeliruan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh dari karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Prof. Dr. Hazairin, S.H.

Bengkulu, 2024
Yang membuat pernyataan

NOVI ARI ANDRIAN, S.H.
NPM 22-036 MH

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala berkat dan rahmatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister hukum pada Fakultas Hukum Universitas Prof. Dr. Hazairin, S.H. Selain ditulis dalam rangka pemenuhan tugas akhir, Tesis ini ditulis sebagai bentuk kepekaan Penulis yang menyoroti permasalahan penanganan perkara Anak yang berkonflik dengan Hukum dan penerapan keadilan restoratif yang masih digaungkan oleh Pemerintah dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan, bimbingan dan masukan dari banyak pihak sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu DR. LAILY RATNA, S.H., M.H., dan, Bapak DR. ALAUDIN, S.H., M.H., selaku para pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran serta memberikan masukan-masukan yang berharga dalam mengarahkan penulisan Tesis ini
2. Keluarga besar Penulis yang selalu mendukung dengan memberikan doa dan semangat yang sangat berharga bagi Penulis selama proses penulisan Tesis ini;
3. Seluruh pihak yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan Tesis ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhirnya Penulis berharap semoga Allah SWT berkenan membalas segala budi baik seluruh pihak yang telah membantu dan semoga Tesis ini membawa manfaat bagi pembaca dan pengembangan ilmu.

Bengkulu, 2024

Penulis

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	i
PERNYATAAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Kerangka Pemikiran	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Tindak Pidana	12
B. Teori Pembuktian Dan Alat Bukti	36
C. Prinsip-Prinsip Hukum yang Relevan.....	57
D. Analisis Hukum Terhadap Pemalsuan Tanda Tangan	73
E. Implikasi Pemalsuan Tanda Tangan	77
BAB III METODE PENELITIAN.....	84
A. Jenis Penelitian	84
B. Pendekatan Penelitian	84
C. Jenis dan Sumber Data	85
D. Teknik Pengumpulan Data	86
E. Teknik Pengolahan dan Analisa Data	87

F. Teknik Analisa.....	87
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	88
1. Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pemalsuan Tandatangan	88
2. Upaya Untuk Mencegah Dan Mengatasi Tindak Pidana Alas Hak Atas Tanah.....	96
BAB V PENUTUP	105
A. KESIMPULAN.....	105
B. SARAN	107
DAFTAR PUSTAKA.....	1

ABSTRAK

Analisis hukum terhadap kasus tindak pidana pemalsuan tanda tangan yang diatur dalam Pasal 263 KUHP sebagai dasar diterbitkannya alas hak keterangan tanah merupakan topik yang penting dalam konteks hukum agraria di Indonesia. Pasal 263 KUHP mengatur mengenai sanksi pidana terhadap pembuatan dan penggunaan surat palsu yang dapat menimbulkan kerugian, terutama dalam konteks kepemilikan tanah. Pemalsuan tanda tangan dalam proses penerbitan sertipikat tanah dapat mengakibatkan konsekuensi hukum yang serius, seperti sengketa dan konflik pertanahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam aspek hukum terkait tindak pidana pemalsuan tanda tangan dalam konteks kepemilikan tanah di Indonesia. Dengan mengacu pada Pasal 263 KUHP, penelitian ini akan mengeksplorasi kriteria hukum yang digunakan untuk membuktikan alas hak atas tanah palsu atau tidak. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai implikasi hukum dari tindak pidana pemalsuan tanda tangan dalam konteks pertanahan, serta memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum agraria di Indonesia.

Kata Kunci : Analisis hukum, Tindak pidana pemalsuan tanda tangan. Pasal 263 KUHP, Alas hak, keterangan tanah, Konsekuensi hukum, Implikasi hukum

ABSTRACT

The legal analysis of the criminal case of falsification of signatures regulated in Article 263 of the Covenant as the basis for the publication of the right of land testimony is an important topic in the context of agricultural law in Indonesia. Falsification of signatures in the process of issuing land certificates can lead to serious legal consequences, such as disputes and land conflicts. The study aims to analyze in depth the legal aspects related to the criminal offence of falsification of signatures in the context of land ownership in Indonesia. With reference to article 263 of the Covenant, this study will explore the legal criteria used to prove the right to land forgery or not. The results of this study are expected to provide a better understanding of the legal implications of the criminal offence of falsification of signatures in the land context, as well as to contribute to the development of agricultural law science in Indonesia.

Keywords: legal analysis, criminal proceedings, falsification of signatures, article 263 of the Covenant on Human Rights, claims, land declarations, legal consequences, legal implications

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang dengan jumlah penduduk sebanyak 278,696.200 juta,¹ hal ini tercatat bahwa Indonesia menduduki posisi ke 4 dengan negara terbanyak populasi penduduknya, sehingga dengan banyaknya jumlah penduduk tersebut akan mempengaruhi jumlah kebutuhan masyarakat terhadap kepemilikan tanah untuk menjadi tempat tinggal,

Tanah juga merupakan salah satu aset Negara Indonesia yang sangat mendasar, karena Negara dan bangsa hidup dan berkembang di atas tanah. Pemahaman demikian, memperkuat jika tanah juga sebagai matrik utama ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam sistem spasial kemasyarakatan dan kebangsaan Indonesia, yang dikelola untuk mencapai tujuan sebesar-besar kemakmuran rakyat secara berkeadilan, dalam harmoni sosial yang dinamis dan menjamin keberlanjutan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.²

Dilihat pada ketentuan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi sebagai berikut :

“Bumi, air dan kekayaan alam yang berada di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

Pasal tersebut diatas menjelaskan bahwa Negara diberikan

¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_negara_menurut_jumlah_penduduk, diakses pada tanggal 25 Januari 2024

² Profil Penilaian Tanah dan Lembaga Penilai Tanah Berlisensi Pusat Hukum dan Humas BPN, Jakarta, 2011, hlm 3.

Kewenangan kekuasaan untuk menguasai, dimana negara hanya sebatas berkuasa atas suatu atau memegang kekuasaan sedangkan kepemilikan ada pada seluruh rakyat Indonesia, penjabaran lebih lanjut amanah Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 melahirkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA),

Pada saat diberlakukannya peraturan ini sejak tanggal 24 September 1960, maka terciptanya unifikasi hukum tanah bagi seluruh wilayah Indonesiayang sederhana, mudah, moderen serta memihak pada rakyat Indonesia dan hakikatnya UUPA harus pula meletakkan dasar-dasar bagi hukum agrarian nasional yang akan dapat membawa kemakmuran, kebahagiaan, keadilan serta kepastian hukum bagi bangsa dan Negara.³

Sebagai sumber kehidupan bagi seluruh makhluk hidup di seluruh dunia tanah juga merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki peran dalam kehidupan manusia sehingga tidak jarang kebutuhan akan tanah selalu mengalami peningkatan, tetapi hal tersebut berbanding terbalik dari ketersediaan tanah untuk masyarakat, dan hal tersebut seringkali memberikan dampak yang buruk serta hal tersebut tidak jarang memunculkan kasus-kasus/sengketa/konflik di bidang pertanahan yang mengalami peningkatan dari tahun ketahun.⁴

³ Hasan Wargakusumah, Hukum Agraria I Buku Panduan Mahasiswa, Cet.1, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992, hlm. 9-10

⁴ Kussunarjatin, "*Hukum Acara Perdata Pemeriksaan Perkara Perdata*", Alumni, Bandung, 2007, hlm 29.

Oleh karena itu untuk meminimalisir kasus-kasus/sengketa/ ataupun konflik dalam rangka terbitnya Undang-Undang Pertanahan, masalah kepemilikan tanah menjadi penting, dimana hal tersebut memerlukan kejelasan dan kepastian mengenai hak atas tanah dan konsep kepemilikan tanah di Indonesia.

Pembahasan tentang sengketa yang sering terjadi berkaitan dengan tanah tersebut terlihat dan terpapar nyata pada saat penerbitan suatu sertipikat. Dimana pendaftaran suatu sertifikat merupakan suatu proses memerlukan peran serta dari beberapa instansi lain yang terkait dalam menerbitkan surat-surat keterangan yang diperlukan sebagai alas hak, misalnya surat keterangan Kepala Desa/ Camat, Keterangan Warisan, segel jual beli dan sebagainya. Keperluan akan surat-surat keterangan yang di perlukan sebagai alas hak ini menjadi landasan fenomena yang terjadi dalam permasalahan di beberapa kasus mengenai sertipikat⁵.

Seperti beberapa fenomena sengketa hak atas tanah tersebut terungkap bahwasanya terdapat penerbitan sertipikat oleh Kantor Pertanahan/Kota madya yang ternyata surat-surat bukti sebagai alas/dasar penerbitan sertipikat tidak benar atau palsu, dan dengan kata lain Sertipikat Asli, tetapi palsu, yaitu Sertipikat secara formal diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya setempat, tetapi surat-surat bukti kepemilikan ataupun surat-surat lain yang dipergunakan sebagai dasar

⁵ Dalam Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang dimaksud Sertipikat adalah : “Surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.” Sesuai dengan ketentuan Pasal 19 UUPA sertipikat adalah surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat

pembuatan dan penerbitan Sertipikat tersebut palsu, dan pemalsuan ini berujung dan bermuara kepada keinginan pelaku untuk mendapatkan keuntungan secara finansial dengan cara yang tidak benar⁶

Fenomena sengketa hak tersebut dilakukan dengan salah satunya memalsukan surat penting atau dokumen atau dikenal dengan tindak pidana pemalsuan tanda tangan, dikarenakan di dalam surat penting atau dokumen tentu ada sebuah tanda tangan, sehingga tindak pidana pemalsuan tanda tangan dapat juga dianggap sebagai tindak pidana pemalsuan dokumen atau surat penting

Terkait dengan pemalsuan surat bahwa dijelaskan secara rinci pada Kitab Undang Hukum Pidana pada Bab XII - Pemalsuan Surat, Pasal 263 yang berbunyi :

- (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Tercatat pada tahun pada 2021, Polri menindak 2.991 kasus mafia tanah. Sementara jumlah perkara yang dituntaskan mencapai 1.908 perkara atau 63,7 persen.⁷ Seperti yang kita ketahui bahwa hak atas tanah berkaitan dengan hukum private, tetapi jika di telaan dan dilihat dari jumlah kasus

⁶ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2003, hal. 12

⁷ Pusiknas Bareskrim Polri, *Rata-rata, Tujuh Kasus Pemalsuan Surat Ditangani Polri*, https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/ratarata_tujuh_kasus_pemalsuan_surat_ditangani_polri, Diakses pada tanggal 18 Februari 2024 pukul 15.00 wib

pemalsuan surat pada kasus mafia tanah diatas menjelaskan bahwa dari alas hak tanah tersebut menimbulkan akibat hukum lain yang mengarah pada tindak pidana yang menjadi ranah publik.

Berdasarkan latar belakang diatas sehingga penelitian ini akan membahas masalah tersebut dengan judul “ANALISA HUKUM TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA PEMALSUAN TANDA TANGAN YANG DIATUR DALAM PASAL 263 KUHP SEBAGAI DASAR DITERBITKANNYA ALAS HAK KETERANGAN TANAH”

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Tanda Tangan Yang Di Atur Dalam Pasal 263 KUHP Sebagai Dasar Diterbitkannya Alas Hak Keterangan Tanah ?
2. Bagaimana Kriteria hukum apa yang digunakan untuk membuktikan alas hak atas tanah palsu atau tidak?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Tanda Tangan Yang Di Atur Dalam Pasal 263 KUHP Sebagai Dasar Diterbitkannya Alas Hak Keterangan Tanah.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana Kriteria hukum apa yang digunakan untuk membuktikan alas hak atas tanah palsu atau tidak.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan mengenai Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Tanda Tangan Yang Di Atur Dalam Pasal 263 KUHP Sebagai Dasar Diterbitkannya Alas Hak Keterangan Tanah
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada kalangan ahli atau praktisi hukum dan masyarakat tentang Bagaimana Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Tanda Tangan Yang Di Atur Dalam Pasal 263 KUHP Sebagai Dasar Diterbitkannya Alas Hak Keterangan Tanah serta Bagaimana Kriteria Hukum Apa Yang Digunakan untuk Membuktikan Alas Hak Atas Tanah Palsu atau Tidak.

E. Kerangka Pemikiran

Tujuan ditetapkannya Undang-Undang Dasar Pokok Agraria adalah:

- a. Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional yang akan merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi negara dan rakyat tani, Dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur.
- b. Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.
- c. Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.⁸

⁸ I Wayan Suandra, "*Hukum Pertanahan Indonesia*", Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm 2.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Presiden Republik Indonesia

Pasal 1

Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah-air dari seluruh rakyat Indonesia, yang bersatu sebagai bangsa Indonesia.

1. Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional.
2. Hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi, air serta ruang angkasa termaksud dalam ayat (2) pasal ini adalah hubungan yang bersifat abadi
3. Dalam pengertian bumi, selain permukaan bumi, termasuk pula tubuh bumi di bawahnya serta yang berada di bawah air.
4. Dalam pengertian air termasuk baik perairan pedalaman maupun laut wilayah Indonesia.
5. Yang dimaksud dengan ruang angkasa ialah ruang di atas bumi dan air tersebut pada ayat (4) dan (5) pasal ini .

Pasal 2

- (1) Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.
- (2) Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk :
 - a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
 - b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
 - c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

- (3) Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut pada ayat (2) pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.
- (4) Hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerahdaerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah

Berkaitan dengan kepastian hukum maka dari itu pendaftaran tanah telah di jelaskan lebih lanjut, dan tertuang pada pasal 19 UUPA Bagian II Tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan - ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi :
 - a. pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;
 - b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
 - c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.
- (3) Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas sosial ekonomi serta kemungkinan penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria.
- (4) Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran termaksud dalam ayat (1) diatas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut.

Dari pasal 19 UUPA tersebut diatas menjadi acuan sebagai penentu bahwa pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Pemerintah dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Hukum pembuktian adalah merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara yang mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian. Sumber-sumber hukum pembuktian adalah:

- a. Undang-Undang;
- b. Doktrin atau ajaran;
- c. Yurisprudensi.⁹

Adami Chazawi mengatakan bahwa berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah satunya adalah kejahatan pemalsuan, bahkan dewasa ini banyak sekali terjadi tindak pidana pemalsuan dengan berbagai macam bentuk dan perkembangannya yang menunjuk pada semakin tingginya intelektualitas dari kejahatan pemalsuan yang semakin kompleks.¹⁰

Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang mana didalamnya mengandung Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang mana didalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (obyek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.¹¹

⁹ Harri Sasangka dan Lily Rosita, "*Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi*", Cet. I., Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm 10.

¹⁰ Muh.Riezyad, "*Skripsi Tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Delik Pemalsuan Sertipikat Tanah*", Universitas Hasanudin 2013, hlm 3.

¹¹ Ibid.,

Unsur-Unsur Tindak pidana pemalsuan surat yang dirumuskan dalam Pasal 263 KUHP ini oleh S.R. Sianturi disebut sebagai “pemalsuan surat sederhana”. Adapun unsur-unsur tindak pidana pemalsuan surat sederhana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP antara lain:

- a. barangsiapa;
- b. membuat surat palsu atau memalsukan surat;
- c. yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti suatu hal;
- d. dengan maksud;
- e. untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu.¹²

Sedangkan unsur-unsur Pasal 263 ayat (2) KUHP adalah:

- a. barangsiapa;
- b. dengan sengaja;
- c. memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli; dan
- d. bila pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.¹³

Surat yang dipalsukan itu harus surat yang:

- a. dapat menimbulkan sesuatu hak, misalnya ijazah, karcis tanda masuk, surat andil, dan lain-lain;
- b. dapat menerbitkan suatu perjanjian, misalnya surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa, dan sebagainya;
- c. dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang seperti kuitansi atau surat semacam itu; atau surat yang digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa, misalnya surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi, dan lain-lain.¹⁴

Kemudian, bentuk-bentuk pemalsuan surat itu menurut R. Soesilo dilakukan dengan cara:

- a. Membuat surat palsu: membuat isinya bukan semestinya (tidak benar).
- b. Memalsu surat: mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya

12 S.R. Sianturi. Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya. Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1983, hal. 416

¹³ *Ibid.*,

¹⁴ Aulia Renata Christha, *Bunyi Pasal263 KUHP tentang Pemalsuan Surat*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-263-kuhp-tentang-pemalsuan-surat-lt65a5077071ccc/> diakses pada tanggal 19 Februari 2024, pukul 21.00 wib

menjadi lain dari isi yang asli. Caranya bermacam-macam, tidak senantiasa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara mengurangkan, menambah atau mengubah sesuatu dari surat itu.

- c. Memalsu tanda tangan juga termasuk pengertian memalsu surat.
- d. Penempelan foto orang lain dari pemegang yang berhak. Misalnya foto dalam ijazah sekolah.¹⁵

Alas Hak adalah semua jenis alat bukti administrasi yang ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang diluar sertipikat. Alas Hak adalah merupakan alat bukti dasar seseorang dalam membuktikan hubungan hukum antara dirinya dengan hak yang melekat atas tanah.¹⁶ Oleh karenanya sebuah alas hak harus mampu menjabarkan kaitan hukum antara subjek hak (individu atau badan hukum) dengan suatu objek hak (satu atau beberapa bidang tanah) yang ia kuasai artinya dalam sebuah alas hak sudah seharusnya dapat menceritakan secara lugas, jelas dan tegas tentang detail kronologis bagaimana seseorang dapat menguasai suatu bidang tanah sehingga jelas riwayat atas kepemilikan terhadap tanah tersebut.

¹⁵ *Ibid.*,

¹⁶ Lihat Pasal 1 Perda No.7 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Pembuatan Surat Alas Hak Atas Tanah Negara dan Pembuatan Surat Pemindehan Penguasaan Atas Tanah Negara di Kabupaten Nunukan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana yang di muat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh pembentuk undang-undang sering disebut dengan *strafbaarfeit*. Para pembentuk undang-undang tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai *strafbaarfeit* itu, maka dari itu terhadap maksud dan tujuan mengenai *strafbaarfeit* tersebut sering dipergunakan oleh pakar hukum pidana dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik. Di antara istilah-istilah itu, yang paling tepat dan baik digunakan adalah istilah tindak pidana dengan pertimbangan selain mengandung pengertian yang tepat dan jelas dengan istilah hukum juga sangat praktis untuk diucapkan. Di samping itu di dalam peraturan perundang-undangan Negara Indonesia pada umumnya menggunakan istilah tindak pidana.¹⁷

stilah *stafbaar feit* atau kadang disebut sebagai *delict* (delik) diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dengan berbagai istilah. Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif yaitu melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh undang-undang, dan perbuatan yang bersifat pasif yaitu tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum.

¹⁷ Bassar, S, *Tindak Tindak Pidana Tertentu Didalam KUHP*, CV Remadja Karya, Bandung 1986.

Dalam literatur telah banyak dijelaskan pengertian dan makna hukum pidana sebagai salah satu bidang ilmu hukum. Pendefinisian hukum pidana harus dimaknai sesuai dengan sudut pandang yang menjadi acuannya. Pada prinsipnya secara umum ada dua pengertian tentang hukum pidana, yaitu disebut dengan *ius poenale* dan *ius puniedi*. *Ius poenale* merupakan pengertian hukum pidana objektif.

Menurut Mezger Hukum pidana adalah aturan-aturan hukum yang mengakibatkan pada suatu perbuatan tertentu yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.

Tindak pidana memiliki dua sifat yaitu sifat formil dalam tindak pidana dilarang dan diancam dengan hukuman undang-undang melakukan perbuatan, kemudian sifat materi dalam jenis tindak pidana yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang adalah karena timbulnya suatu akibat.

Tindak Pidana ialah merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau melakukan kejahatan. secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang Pidana. oleh sebab itu semua perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa yang melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan- larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap anggota warga negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di

daerah.¹⁸

Strafbaarfeit dirumuskan oleh Pompe sebagai “Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak Sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.¹⁹

Sementara Jonkers merumuskan *Strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan

Menurut H J Van Schravendijk adalah perbuatan yang boleh dihukum yaitu kelakuan yang begitu bertentangan dengan keinsafan hukum asal dilakukan dengan seorang yang dapat dipersalahkan, “*strafbaar feit*”.

Menurut VOS merumuskan “*strafbaar feit*” adalah suatu kelakuan manusia yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana. Menurut Bambang Poernomo, Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

¹⁸ P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT citra Aditya Bakti, Bandung 1996, hlm 7

¹⁹ Pompe dalam P.A.F, Lamintang, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Keempat, Bandung, P.T.Citra Aditya Bakti, , hlm 182

Menurut Simons pengertian tindak pidana merupakan tindakan atau perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana oleh undang-undang hukum pidana, melanggar hukum pidana, dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang dapat bertanggung jawab.

Menurut E. Utrecht pengertian tindak pidana menyatakan bahwa istilah peristiwa pidana sering disebut delik, karena peristiwa tersebut merupakan suatu perbuatan atau sesuatu yang melalaikan maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan melalaikan).

Menurut Moeljatno pengertian tindak pidana itu merujuk pada perbuatan yang dilarang dan dapat dikenakan sanksi pidana oleh undang-undang kepada siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut juga harus dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan dalam tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.

Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, sebagai berikut :

1. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain, kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi kejahatan dan pelanggaran itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem Hukum pidana di dalam Perundang-undangan secara keseluruhan

2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiil Deliten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 362 KUHP yaitu tentang pencurian. Tindak pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.
3. Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*Dolus Delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose Delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut : Pasal 338 KUHP (pembunuhan) yaitu dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, pasal 354 KUHP yang dengan sengaja melukai orang lain . pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya pasal 359 KUHP yang menyebabkan matinya seseorang, contoh lainnya seperti yang di atur dalam pasal 188 dan pasal 360 KUHP.
4. Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya pencurian (pasal 362 KUHP) dan penipuan (pasal 378 KUHP). Tindak pidana pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tidak murni. tindak pidana murni yaitu tindak pidana yang

dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya di atur dalam pasal 224, 304 dan 552 KUHP. Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui anaknya sehingga anak tersebut meninggal.

Jenis-jenis tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil dan tindak pidana materil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja serta tindak pidana aktif dan pasif .

Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang itu, tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.

Roeslan Saleh berpendapat bahwa: “Dalam membicarakan tentang pertanggung jawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggung jawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggung jawaban pidana sebagai soal hukum pidana

terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat.”²⁰

Dalam membicarakan tentang pertanggung jawaban pidana berdasarkan hukum pidana negara-negara yang menganut ‘*common law system*’, pada prinsipnya tidak memiliki perbedaan yang fundamental dengan ‘*civil law system*’. Hukum pidana Inggris mensyaratkan bahwa “pada prinsipnya setiap orang yang melakukan kejahatan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, kecuali ada sebab-sebab yang meniadakan penghapusan pertanggung jawaban yang bersangkutan (*exemptions from liability*)”.²¹

Chairul Huda menyatakan bahwa “pertanggung jawaban pidana adalah pertanggung jawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya”. Tegasnya, yang dipertanggung jawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggung jawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Berbicara masalah pertanggung jawaban pidana tidak bisa dilepaskan dari tindak pidana. Orang tidak mungkin dipertanggung jawabkan untuk dipidana, apabila tidak melakukan tindak pidana. Pertanggung jawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu. Penolakan masyarakat terhadap suatu perbuatan, diwujudkan dalam bentuk larangan (dan ancaman dengan pidana)

²⁰ Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), h.10

²¹ Romli Atmasmita, *Perbandingan Hukum Pidana Kontemporer*, (Jakarta: fikahati aneska, 2009), h.93

atas perbuatan tersebut. Hal ini merupakan cerminan, bahwa masyarakat melalui negara telah mencela perbuatan tersebut. Barangsiapa atau setiap orang yang melakukan akan dicela pula. Pembuat dicela jika melakukan tindak pidana tersebut sebenarnya ia dapat berbuat lain.²²

Pertanggung jawaban pidana adalah mengenakan celaan terhadap pembuat karena perbuatannya yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggung jawaban pidana karenanya menyangkut soal peralihan celaan yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya. Mempertanggung jawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah “meneruskan celaan yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya”.²³

Andi Zainal Abidin menyatakan “baik negara-negara *civil law* maupun *common law*, umumnya merumuskan pertanggung jawaban pidana dirumuskan secara negatif. Hal ini berarti, dalam hukum pidana Indonesia, sebagaimana *civil law system* lainnya, undang-undang justru merumuskan keadaan-keadaan yang dapat menyebabkan pembuat tidak dipertanggung jawabkan”.²⁴ Dengan demikian, yang diatur adalah keadaan-keadaan yang dapat menyebabkan pembuat tidak dipidana (*strafuitsluitingsgronden*), yang untuk sebagian adalah alasan

²² Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h.70

²³ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, 1983), h. 13

²⁴ Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1983), h. 260

penghapus kesalahan. Sedangkan dalam praktek peradilan di negara-negara *common law*, diterima berbagai “alasan umum pembelaan (*general defence*) ataupun alasan umum peniadaan pertanggung jawaban (*general excusing of liability*)”.²⁵

Konsep pertanggung jawaban pidana merupakan syarat-syarat yang diperlukan untuk mengenakan pidana terhadap seorang pembuat tindak pidana. Sementara itu, berpangkal tolak pada gagasan monodualistik (*daad en dader strafrecht*), proses wajar (*due process*) penentuan pertanggung jawaban pidana, bukan hanya dilakukan dengan memerhatikan kepentingan masyarakat, tetapi juga kepentingan pembuatnya itu sendiri. Proses bergantung pada dapat dipenuhinya syarat dan keadaan dapat dicelanya pembuat tindak pidana, sehingga sah jika dijatuhi pidana.

Menurut Galligan, “apabila persyaratan ini diabaikan dan tidak tampak keadaan kriminal yang menunjukkan pembuat dapat dicela, maka hukum dan institusinya telah gagal memenuhi fungsinya”.²⁶

Berbicara masalah pertanggung jawaban pidana, terdapat dua pandangan, yaitu pandangan yang monistis, antara lain dikemukakan oleh Simon yang merumuskan “*strafbaarfeit* sebagai “*eene strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld in verband staande handeling van een torekeningvatbaar persoon*” (suatu perbuatan yang oleh hukum

²⁵ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, h. 61

²⁶ D.J. Galligan, *Due Process and Fair Procedures; A Study of Administrative Procedures*, (Oxford: Clarendon Press, 1996), h. 5

diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seseorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya)²⁷.

Menurut aliran monisme, unsur-unsur *strafbaarfeit* itu meliputi baik unsur perbuatan, yang lazim disebut unsur objektif, maupun unsur pembuat yang lazim disebut unsur subjektif. Oleh karena itu, dicampurnya unsur perbuatan dengan unsur pembuatnya, maka dapatlah disimpulkan bahwa *strafbaarfeit* itu adalah sama dengan syarat-syarat penjatuhan pidana, sehingga seolah-olah dianggap bahwa kalau terjadi *strafbaarfeit*, maka pasti pelakunya dapat dipidana.

Menurut pandangan dualistis, sebagaimana dikemukakan oleh Herman Kantorowicz pada tahun 1933 dalam bukunya yang berjudul *Tut und Schuld* dimana beliau menentang kebenaran pendirian mengenai kesalahan (*schuld*) yang ketika itu berkuasa, yang oleh beliau dinamakan “*objektive schuld*”, oleh karena kesalahan di situ dipandang sebagai sifat daripada kelakuan (*merkmal der handlung*). Untuk adanya *strafvoorwaarden* (syarat-syarat penjatuhan pidana terhadap pembuat) diperlukan lebih dahulu pembuktian adanya *strafbare handlung* (perbuatan pidana), lalu sesudah itu dibuktikan *schuld* atau kesalahan subjektif pembuat.²⁸

²⁷ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 61

²⁸ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, pidato diucapkan pada Upacara Peringatan Dies Natalies VI Universitas Gadjah Mada, tanggal 19 Desember 1955, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), h. 22-23

Menurut pendapat Moeljatno mengatakan: “Oleh karena itu, syarat-syarat untuk adanya pidana (*strafvorausset-zungen*) yang umumnya tanpa dipikirkan dengan jelas dan sistematis, diikuti naluri yang memandangnya sebagai *kualitet-kualitet handlung* ibarat suatu *merkmalshaufe* (tumpukan syarat-syarat), sekarang hendaknya disistematisasi menurut hakikatnya syarat masing-masing, dengan memerhatikan dua segi tadi yang satu dengan lainnya, merupakan bentuk paralel.

Pada segi *handlung* yang boleh dinaikan pula segi objektif atau “*Tat*”, ada “*tatbestandsmaszigkeit*” (hal mencocoki rumusan *wet*) dan tidak adanya alasan pembenar (*Fehlen von rechtfertigungsgrunden*). Pada segi *handelde* yang boleh dinamakan segi subjektif, sebaliknya ada “*schuld*” (kesalahan) dan tidak adanya alasan pemaaf (*Fehlen von personalechen Strafoussshlieszungsgrunden*). Sebagaimana hanya segi pertamanya sajalah yang mungkin *tatbestandsmaszig, schuld*. Sementara itu segi-segi tersebut jika dipandang sebagai kesatuan, tidak hanya berdampingan semata-mata (*parallelverhaltnis*), bahkan yang satu merupakan syarat bagi yang lain (*Bedingungsverhaltnis*).

Segi yang menjadi syarat adalah *Tat*, yaitu “*dietrafbare Handlung*” dalam makna *Strafgesetzbuch*, yang merupakan “*das krimenelle Unrecht*” sedangkan yang disyaratkan adalah segi *schuld*, oleh karena *schuld* baru ada sesudah *unrecht* atau sifat melawan

hukumnya perbuatan, dan tak mungkin ada *schuld* tanpa adanya *unrecht*.”²⁹

Pandangan Moeljatno tersebut dapat dipandang sebagai teknik bagi hakim untuk menjatuhkan pidana, yaitu dapat memudahkan hakim untuk memberikan kualifikasi yang tepat bagi pembuat yang tak akan dijatuhkan pidana. Kalau salah satu perbuatan pidana tidak terbukti, maka bunyi putusannya ialah bebas (*vrijspraak*), sedangkan bila semua unsur perbuatan terbukti, pembuat tak langsung dipidana. Jika pembuat yang melakukan perbuatan tersebut ternyata tidak mampu bertanggung jawab atau dinyatakan tidak bersalah atau tidak lalai, ataupun ada alasan pemaaf, maka ia lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*).

Masalah pertanggung jawaban pidana berkaitan erat dengan unsur kesalahan, “membicarakan unsur kesalahan dalam hukum pidana berarti mengenai jantungnya”, demikian dikatakan Idema.³⁰ Sejalan dengan itu, menurut Sauer ada tiga pengertian dasar dalam hukum pidana, yaitu:

- a. Sifat melawan hukum (*unrecht*).
- b. Kesalahan (*schuld*).
- c. Pidana (*strafe*).³¹

²⁹ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, h. 23-24

³⁰ Sudarto, *Suatu Dilema dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia*, (Semarang: FH-UNDIP, 1979), h. 86

³¹ Sudarto, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, (Bandung: Sinar Baru, 1983), h. 6

Menurut Roeslan Saleh, beliau mengatakan bahwa: “Dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggung jawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana”.³²

Sehubungan dengan hal itu Sudarto lebih lanjut menyatakan: “Di pidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Meskipun pembuatnya memenuhi unsur delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk menjatuhkan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Dengan perkataan lain, orang tersebut harus bisa dipertanggung jawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya baru dapat dipertanggung jawabkan kepada orang tersebut. Disinilah berlaku apa yang disebut asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*keine strafe ohne schuld*)”.³³

³² Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, h. 75

³³ Dalam hukum pidana Inggris, asas ini dikenal dalam bahasa Latin yang berbunyi, “*actus non facit reum, nisi mens sit rea*” (*an act does not make a person guilty, unless the mind is guilty*), Lihat Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (1980), h. 3

Berdasarkan pandangan dualistis yang juga menjadi dasar dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang akan datang, tindak pidana (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) dipisahkan. Dipidana seseorang bukan saja karena perbuatannya yang jahat (*actus reus*), tetapi juga karena dirinya patut dicela karena pikirannya yang salah (*mens rea*). Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana berhubungan dengan keadaan yang menjadi syarat adanya pembedaan dan konsekuensi hukum atas adanya hal itu.

Menurut Barda Nawawi Arief, dalam kaitannya dengan masalah pertanggung jawaban pidana, beliau menyatakan bahwa: “Untuk adanya pertanggung jawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggung jawabkan, dan ini harus dipastikan terlebih dahulu siapa yang dinyatakan sebagai pembuat untuk suatu tindak pidana tertentu. Masalah ini menyangkut subyek tindak pidana yang pada umumnya sudah dirumuskan oleh pembuat undang-undang untuk tindak pidana yang bersangkutan. Namun, dalam kenyataannya memastikan siapa si pembuat adalah tidak mudah dan sulit. Selanjutnya dia menyatakan setelah pembuat ditentukan, bagaimana selanjutnya mengenai pertanggung jawaban pidananya.

Masalah pertanggung jawaban pidana ini merupakan segi lain dari subjek tindak pidana yang dapat dibedakan dari masalah si pembuat (yang melakukan tindak pidana). Artinya, pengertian subjek tindak pidana dapat meliputi dua hal, yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (si pembuat) dan siapa yang dapat dipertanggung jawabkan. Pada umumnya yang dapat dipertanggung jawabkan dalam hukum pidana adalah si pembuat, tetapi tidaklah selalu demikian. Masalah ini tergantung juga pada cara atau sistem yang ditempuh oleh pembuat undang-undang”.³⁴

Tegasnya bahwa, pertanggung jawaban pidana adalah merupakan pertanggung jawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggung jawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Dimana masyarakat telah sepakat menolak suatu perbuatan tertentu yang diwujudkan dalam bentuk larangan atas perbuatan tersebut. Sebagai konsekuensi penolakan masyarakat tersebut, sehingga orang yang melakukan perbuatan tersebut akan dicela, karena dalam kejadian tersebut sebenarnya pembuat dapat berbuat lain. Pertanggung jawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.

³⁴ Barda Nawawi Arief, "Masalah Pidanaan sehubungan Perkembangan Delik-delik Khusus dalam Masyarakat Modern", *Kertas Kerja*, pada Seminar Perkembangan Delik-delik Khusus dalam Masyarakat yang mengalami Modernisasi BPHN-FH UNAIR Surabaya, Tanggal 25-27 Februari 1980 (Bandung : Bina Cipta, 1982), h. 105-107.

Alf Ross menyatakan, “pertanggung jawaban pidana tidak hanya berarti ‘*rightfully sentenced*’ tetapi juga ‘*rightfully accused*’”.³⁵ Pertanggung jawaban pidana pertama-tama merupakan keadaan yang ada pada diri pembuat ketika melakukan tindak pidana. Kemudian pertanggung jawaban pidana juga berarti menghubungkan antara keadaan pembuat tersebut dengan perbuatan dan sanksi yang sepatutnya dijatuhkan. Maka dari itu terdapat 2 yang dilihat dari 2 arah, yaitu:

1. Pertanggung jawaban pidana ditempatkan dalam konteks sebagai syarat-syarat faktual (*conditioning facts*) dari pembedaan,³⁶ karenanya mengemban aspek preventif.
2. pertanggungjawaban pidana merupakan akibat hukum (*legal consequences*).³⁷ dari keberadaan syarat faktual tersebut, sehingga merupakan bagian dari aspek represif hukum pidana. “*It is this connection between conditioning facts and conditioned legal consequences which is expressed in the statement about responsibility*”.³⁸ Berdasarkan konsep pertanggung jawaban pidana di atas, dapat dikatakan bahwa, “pertanggung jawaban pidana berhubungan dengan keadaan yang menjadi syarat adanya pembedaan dan konsekuensi hukum atas adanya hal itu”.³⁹

³⁵ Alf Ross, *on Guilt, Responsibility and Punishment*, (London: Stevens & Sons, 1975), h. 17

³⁶ Alf Ross, *on Guilt, Responsibility and Punishment*, h. 23

³⁷ Alf Ross, *on Guilt, Responsibility and Punishment*, h. 23

³⁸ Alf Ross, *on Guilt, Responsibility and Punishment*, h. 21

³⁹ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, h. 66

Pertanggung jawaban pidana dalam prakteknya di lapangan mengalami permasalahan yang kompleks. Dimana dalam sistem peradilan pidana hakim tidak hanya dituntut untuk kreatif, tetapi lebih jauh lagi mampu mewujudkan keadilan. Jadi hakim dituntut untuk lebih kreatif dalam menggunakan khazanah peralatan yuridis yang ada untuk mewujudkan keadilan. Dimana terdapat kemungkinan jika hakim pidana hanya semata-mata menerapkan hukum, maka akan sulit untuk mewujudkan keadilan.

Muladi berpendapat bahwa “menerapkan hukum secara normatif dengan spirit hukum aslinya dalam kasus aktual dengan spirit yang sudah berubah merupakan malpraktek”.⁴⁰ Dengan demikian, hakim di Indonesia tidak hanya berperan menerapkan hukum semata, tetapi menggali dan menafsirkannya, sehingga putusan yang dihasilkannya lebih mendekati kepada keadilan. Pameo bahwa hakim merupakan corong undang-undang sudah ditinggalkan. Peran hakim tidak hanya untuk menerapkan hukum, tetapi lebih jauh lagi, juga menggali, dan menafsirkannya. Hal ini tidak hanya terjadi pada masyarakat *common law system*, tetapi kecenderungan yang sama juga muncul pada masyarakat yang menggunakan *civil law system*, mengingat dewasa ini kedua keluarga hukum tersebut bergerak ke arah satu sama lain. Berikut akan diuraikan berbagai macam konsep pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana nasional yang akan datang.

⁴⁰ Muladi, “Kendala Sistemik Terhadap Kemandirian Kekuasaan Kehakiman”, *Makalah*, dalam Seminar di Jakarta Tahun 2000

Pasal 263 KUHP tersebut terdiri dari dua ayat, yang masing-masing memuat tindak pidana tersendiri. Karenanya, berikut ini kedua ayat dari Pasal 263 KUHP akan diuraikan dan dibahas secara terpisah.

Tindak pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP sendiri telah memberikan kualifikasi terhadap tindak pidana yang dirumuskan di dalamnya, yaitu: pemalsuan surat (*valschheid in geschrift*). Tindak pidana pemalsuan surat yang dirumuskan dalam Pasal 263 KUHP ini oleh S.R. Sianturi disebut sebagai “pemalsuan surat sederhana”.⁴¹ Unsur-unsur tindak pidana pemalsuan surat sederhana ini, yaitu:

1. Barangsiapa

merupakan subjek atau pelaku tindak pidana. Ini menunjukkan bahwa siapa saja dapat menjadi pelaku tindak pidana pemalsuan surat.

2. Membuat Secara Palsu atau Memalsukan

Terhadap istilah “surat” ini diberikan penjelasan oleh H.A.K. Moch. Anwar bahwa, “surat atau tulisan adalah sesuatu yang terdiri atas serangkaian huruf-huruf yang mengandung arti dan yang memuat sesuatu isi tertentu”.⁴²

Pasal 263 membedakan antara “membuat secara palsu” dengan “memalsukan surat”. Mengenai perbedaan antara kedua hal ini dijelaskan Perbedaan antara “membuat secara palsu” dengan “memalsukan” adalah, bahwa pada perbuatan membuat secara palsu itu,

⁴¹ S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiangannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983, hlm. 416

⁴² H.A.K. Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, jilid I, cet.3, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 189.

semula belum ada sesuatu surat apapun, kemudian dibuatlah surat itu akan tetapi dengan isi yang bertentangan dengan kebenaran. Sedang pada perbuatan memalsukan semula memang sudah ada sepucuk surat, yang kemudian isinya dirubah demikian rupa, sehingga isinya menjadi bertentangan dengan kebenaran ataupun menjadi berbeda dari isinya yang semula.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur Tindak Pidana ialah unsur formal meliputi:⁴³

1. Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, artinya tidak berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia.
2. Melanggar peraturan pidana, dalam artian bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut, jadi hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatan yang telah dilakukan dengan suatu peraturan pidana, maka tidak ada tindak pidana.
3. Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa KUHP mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan.
4. Dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsur-unsur kesalahan yaitu harus ada kehendak, keinginan atau kemauan dari orang yang melakukan tindak pidana serta Orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui dan sadar sebelumnya terhadap akibat perbuatannya. Kesalahan dalam arti sempit dapat diartikan kesalahan

⁴³ A. R Surjono dan Bony Daniel, *Komentor Hukum Pidana*, Refeika Adaitama, Bandung, 2009

yang disebabkan karena si pembuat kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.

5. Pertanggung jawaban yang menentukan bahwa orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat diminta pertanggung jawabannya. Dasar dari pertanggung jawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya.

Tindak Pidana Pemalsuan tanda tangan pada surat sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 Ayat (1) KUHP dan Pasal 263 Ayat (2) KUHP mengenai Pemalsuan Surat yaitu:⁴⁴

1. Barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karenapemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
2. Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

⁴⁴ Prof. Moeljatno, S.H., 2016, *Kitab Undang -undang Hukum Pidana (KUHP)*, PT Bumi Aksara, Jakarta, h.96

Pemalsuan surat yang tertuang di dalam pasal 263 KUHP terlebih dahulu diuraikan aspek-aspek tentang unsur-unsur didalam suatu tindak pidana atau perbuatan pidana itu. Seperti diketahui bersama bahwa terdapat beberapa istilah yang merupakan terjemahan dari istilah Belanda “*Strafboarfrii*” kedalam Bahasa Indonesia istilah “peristiwa pidana” adalah sebagai terjemahan dari istilah Belanda “*Strafbaar feit*” atau “*delict*”. Dalam perumusan unsur unsur delik atau tindak pidana, perbuatan pidana maupun peristiwa pidana, dikenal beberapa cara.

Unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan)
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana .

Berdasarkan unsur-unsur tersebut, maka dapat dibagi juga kedalam unsur Objektif dan unsur Subjektif meliputi:

1. Unsur-unsur yang obyektif.

Merupakan unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan, dimana unsur-unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu sebagai berikut:

- a. Sifat melanggar hukum
- b. Kualitas diri sipelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri didalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keady sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas didalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP

Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

a. Perbuatan:

1) Membuat Surat Palsu.

2) Memalsukan.

b. Objek :

1) Yang dapat menimbulkan sesuatu hak.

2) Yang dapat menimbulkan sesuatu perikatan.

3) Yang dapat menimbulkan pembebasan hutang.

4) Yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal.

c. Dapat menimbulkan akibat kerugian dari pemakaian surat tertentu.

2. Unsur-unsur yang subyektif

Dengan maksud untuk memakainya sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu. Adapun penjelasan terhadap pasal 263 ayat (1) KUHP ini adalah Maksud kata “surat” dalam pasal 263 ayat (1) KUHP ini adalah segala surat yang baik ditulis tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin dan lain-lainnya. Namun oleh penulis, dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini, surat tidak hanya ditulis, dicetak dan lainnya tetapi telah ada pula surat elektronik yang tidak tertulis atau tertera pada selembar kertas. Menurut H.A.K Moch Anwar diberikan pengertian bahwa surat atau tulisan adalah sesuatu yang terdiri atas serangkaian huruf-huruf yang mengandung arti dan yang memuat sesuatu isi tertentu.

Didalam kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dibedakan 2 (dua) macam surat, yakni :⁴⁵

1. Surat berharga, terjemahan dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda "*waarde papier*" dinegara-negara Anglo saxon dikenal dengan istilah "*negotiable instruments*".
2. Surat yang mempunyai harga atau nilai, terjemahannya dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda "*papier van waarde*", dalam bahasa inggrisnya "*letter of value*".

Merupakan unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya, dimana unsur-unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu sebagai berikut :

- a. Kesengajaan atau tidak kesengajaan (*dolus atau culpa*)
- b. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud didalam pasal 53 ayat 1 KUHP
- c. Macam-macam maksud seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti yang misalnya terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP
- e. Perasaan takut seperti antar lain yang terdapat didalam rumusan

⁴⁵ Muhammad Abdulkadir, 1989, *Hukum Dagang tentang Surat - surat Berharga*, Citra Aditya Bakti, Bandung. H.5

tindak pidana menurut pasal 308 KUHP

3. Jenis dan Sanksi Pidana

Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap dua norma dasar yaitu:

1. Kebenaran (kepercayaan) yang pelanggarannya dapat tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan.
2. Ketertiban masyarakat, yaitu pelanggarannya tergolong dalam kelompok kejahatan terhadap Negara atau ketertiban masyarakat.

Kejahatan tindak pidana pemalsuan surat dan pemalsuan tanda tangan diatur dalam Pasal 263 KUHP dan termasuk dalam delik dolus atau delik yang memuat unsur kesengajaan. Jadi KUHP telah mengatur pemalsuan terhadap sesuatu merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang termasuk tindak kejahatan dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Pemalsuan sendiri diatur dalam BAB XII Buku II KUHP, buku tersebut mencantumkan bahwa yang termasuk pemalsuan hanyalah berupa tulisan-tulisan saja, termasuk di dalamnya pemalsuan surat yang diatur dalam Pasal 263 KUHP s/d pasal 276 KUHP.

Tindak pidana pemalsuan dalam Pasal 263 KUHP dapat dijelaskan sebagai dua perbuatan yang dilarang atau diancam hukuman, yaitu "penciptaan surat palsu (valscheljk)" dan "pengubahan surat (vervalsen)". Perbuatan penciptaan surat palsu (valscheljk) adalah tindakan membuat surat (yang sebelumnya tidak ada surat) yang isi keseluruhannya atau sebagian tertentu tidak sesuai dengan kenyataan atau bertentangan dengan kebenaran atau palsu, atau berisi informasi

yang tidak benar, atau menciptakan surat dengan cara yang membuatnya tampak tidak benar. Surat yang dihasilkan dari perbuatan menciptakan suratpalsu ini disebut sebagai "surat palsu" atau "surat yang tidak asli".

Pasal 263 KUHP adalah delik sengaja, kadang-kadang bukan perbuatan sengaja tetapi sengaja sebagai maksud (opzet als oogmerk). Dipidana karena memakai atau menyuruh memakai sebagai asli dan tidak dipalsukan. Ada bagian inti culpa (kelalaian), yang dalam KUHP semuanya delik sengaja, tidak ada delik culpa dalam pemalsuan surat. Pasal 263, 264 dan 266 KUHP adalah delik pemalsuan secara spesifik yang sangat penting bagi pergaulan masyarakat. Pidana tambahan yang diterapkan ialah pencabutan hak dan tidak ada perampasan.

B. Teori Pembuktian Dan Alat Bukti

1. Definisi Pembuktian dan Alat Bukti

Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana adalah Untuk memberikan kepastian yang diperlukan dalam menilai sesuatu hal tertentu tentang fakta-fakta atas nama penilaian tersebut harus didasarkan. Kata pembuktian (bewijs) bahasa Belanda dipergunakan dalam dua arti, adakalanya ia diartikan sebagai perbuatan dengan mana diberikan suatu kepastian, adakalanya pula sebagai akibat dari perbuatan tersebut yaitu terdapatnya suatu kepastian.⁴⁶

⁴⁶ A. Karim Nasution, 1976, *Masalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana*, Jilid I, tanpa penerbit, hal. 22

Menurut Prof.Dr.Eddy O.S Hiariej memberikan kesimpulan (dengan mengutip pendapat Ian Denis) bahwa Kata Evidence lebih dekat kepada pengertian alat bukti menurut Hukum Positif, sedangkan kata proof dapat diartikan sebagai pembuktian yang mengarah kepada suatu proses. Evidence atau bukti (pendapat Max. M.Houck) sebagai pemberian informasi dalam penyidikan yang sah mengenai fakta yang kurang lebih seperti apa adanya.

Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan berarti memberikan atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu kebenaran, melaksanakan, menandakan menyaksikan dan meyakinkan.

R.Subekti berpendapat bahwa membuktikan ialah meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu sengketa. Dalam konteks hukum pidana, pembuktian merupakan inti persidangan perkara pidana, karena yang dicari adalah kebenaran materiil. Pembuktiannya telah dimulai sejak tahap penyelidikan guna menemukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan dalam rangka membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangkanya.

Menurut Munir Fuady bahwa Sistem Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana, hampir seragam di Negara manapun bahwa beban pembuktian diletakkan pada pundak pihak Jaksa Penuntut Umum.

Tujuan dan guna pembuktian bagi para pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan persidangan⁵ adalah sebagai berikut :

- a. Bagi Penuntut umum, Pembuktian adalah merupakan usaha untuk meyakinkan Hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan seseorang terdakwa bersalah sesuai surat atau cacatan dakwaan
- b. Bagi terdakwa atau penasehat hukum, pembuktian merupakan usaha sebaliknya untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan terdakwa dibebaskan atau dilepas dari tuntutan hukum atau meringankan pidananya. Untuk itu terdakwa atau penasehat hukum jika mungkin harus mengajukan alat bukti yang menguntungkan atau meringankan pihaknya, Biasanya bukti tersebut disebut kebalikannya.
- c. Bagi Hakim atas dasar pembuktian tersebut yakni dengan adanya alat-alat bukti yang ada dalam persidangan baik yang berasal dari penuntut umum atau penasehat hukum/terdakwa dibuat dasar untuk membuat keputusan.

Dengan demikian sejalan dengan pendapat Djoko Sarwoko⁶ bahwa system pembuktian bertujuan :

- a. untuk mengetahui bagaimana cara meletakkan suatu hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diperiksa.
- b. Hasil dan kekuatan pembuktian yang bagaimana yang dapat dianggap cukup proporsional guna membuktikan kesalahan terdakwa.

- c. Apakah kelengkapan pembuktian dengan alat alat bukti masih diperlukan keyakinan hakim.

Berdasarkan teori hukum pembuktian, menurut Munir Fuady bahwa hukum pembuktian harus menentukan dengan tegas ke pundak siapa beban pembuktian (*burden of proof*, *burden of producing evidence*) harus diletakkan. Hal ini karena di pundak siapa beban pembuktian diletakkan oleh hukum, akan menentukan secara langsung bagaimana akhir dari suatu proses hukum dipengadilan, misalnya dalam kasus perdata di mana para pihak sama-sama tidak dapat membuktikan perkaranya.

Maka itu jika beban pembuktian diletakkan di pundak penggugat dan penggugat tidak dapat membuktikan perkaranya, penggugat akan dianggap kalah perkara meskipun pihak tergugat belum tentu juga dapat membuktikannya. Sebaliknya, jika beban pembuktian diletakkan di pundak tergugat dan ternyata tergugat tidak dapat membuktikannya, pihak tergugatlah yang akan kalah perkara meskipun pihak penggugat belum tentu juga dapat membuktikannya. Oleh karena itu, dalam menentukan ke pundak siapa beban pembuktian harus diletakkan, hukum haruslah cukup hati-hati dan adil dan dalam penerapannya. Selain itu, hakim juga harus cukup arif.

Munir Fuady mengatakan bahwa yang dimaksud dengan beban pembuktian adalah suatu penentuan oleh hukum tentang siapa yang harus membuktikan suatu fakta yang dipersoalkan di pengadilan, untuk membuktikan dan meyakinkan pihak mana pun bahwa fakta tersebut

memang benar-benar terjadi seperti yang diungkapkannya, dengan konsekuensi hukum bahwa jika tidak dapat di buktikan oleh pihak yang dibebani pembuktian, fakta tersebut dianggap tidak pernah terjadi seperti yang diungkapkan oleh pihak yang mengajukan fakta tersebut di pengadilan

Sehubungan dengan sistem pembuktian dalam Hukum Acara Pidana, telah timbul berbagai aliran pembuktian yang menurut zamannya dianggap sebagai hal yang tepat.

Teori-teori Pembuktian tersebut akan dikemukakan sebagai berikut di bawah ini:

a. Teori pembuktian obyektif murni

Teori ini dianut oleh hukum gereja Katholik (*canoniek recht*) dan disebut juga aliran ini ajaran positif menurut hukum positif *wettelijke*. Menurut teori ini hakim sangat terikat pada alat bukti serta dasar pembuktian yang telah ditentukan oleh undang-undang, yakni dengan menyatakan bahwa sesuatu perbuatan-perbuatan yang didakwakan telah terbukti haruslah didasarkan kepada hal-hal yang telah disimpulkan dari sekian jumlah alat-alat pembuktian yang semata-mata berdasarkan undang-undang.

Sedangkan keyakinan hakim berdasarkan dan berasal dari hati nuraninya yang paling dalam sekalipun tidak boleh ikut memegang peranan dalam pengambilan keputusan tersebut. Menurut D. Simons sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positief wettelijke*) ini berusaha untuk menyingkirkan

semua pertimbangan subyektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan pembuktian yang keras.

Dengan demikian ajaran ini disandarkan hanya semata-mata kepada alat-alat bukti yang telah diatur atau ditetapkan oleh undang-undang, tanpa adanya unsur keyakinan hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa.

Jadi meskipun ia tidak yakin akan tetapi karena kasus tersebut telah diperiksa dua orang saksi yang menyatakan bahwa terdakwalah yang melakukan, maka hakim harus menghukum. Teori pembuktian ini terlalu banyak mengandalkan kekuatan pembuktian yang berdasarkan undang-undang, sehingga putusan hakim tidak mungkin obyektif.

Sehubungan dengan hal ini Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa sistem melulu menurut undang-undang atau *positief wettelijke* ini sama sekali tidak mengandung suatu kepercayaan kepada kesan-kesan perorangan dari hakim sebetulnya bertentangan dengan prinsip bahwa dalam acara pidana suatu putusan hakim harus didasarkan atas kebenaran.

b. Teori pembuktian subyektif murni

Teori pembuktian subyektif murni (*conviction in time* atau *bloot gemoedelijk over tuiging*) ini bertolak belakang dengan teori pembuktian obyektif murni karena dalam teori pembuktian subyektif murni didasarkan kepada keyakinan hakim belaka (Keyakinan semata).

Jadi prinsip pembuktiannya kepada penilaian hakim atas dasar keyakinan menurut perasaannya semata-mata, dan tidak menyangkan kepada pembuktian menurut undang-undang tetapi memberikan kebebasan yang mutlak kepada hakim. Keyakinan hakim dalam aliran ini sangat subyektif (perseorangan) dalam menentukan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Prof Andi Hamzah, berpendapat bahwa sistem ini memberikan kebebasan kepada hakim terlalu besar sehingga sulit diawasi, di samping itu terdakwa atau penasehat hukumnya sulit melakukan pembelaan.

Hal yang sama dikemukakan pula oleh Prof. Wirjono Prodjodikoro bahwa : terkandung di dalamnya suatu kepercayaan yang terlalu besar kepada ketetapan kesan-kesan perseorangan belaka dari hakim. Pengawasan terhadap putusan-putusan hakim seperti ini sukar untuk dilakukan, oleh karena badan pengawas tidak dapat tahu pertimbangan-pertimbangan hakim yang mengalirkan pendapat hakim ke arah putusan.

c. Teori Pembuktian Bebas

Teori pembuktian yang bebas (*conviction rai sonce*) atau *vrije bewijsleer* adalah merupakan ajaran/sistem pembuktian yang menghendaki agar hakim dalam menentukan keyakinannya secara bebas tanpa dibatasi oleh undang-undang, akan tetapi hakim wajib mempertanggungjawabkan cara bagaimana hakim tersebut

memperoleh keyakinan dan selanjutnya hakim wajib menguraikan alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya yakni semata-mata dengan keyakinan atas dasar ilmu pengetahuan dan logika serta hakim tidak terikat pada alat-alat bukti yang ditetapkan oleh undang-undang. Dalam sistem ini hakim dapat menggunakan alat bukti lain di luar ketentuan perundang-undangan.

Sehubungan dengan teori ini Martiman Prodjohamidjojo mengatakan bahwa ajaran ini disandarkan semata-mata atas dasar pertimbangan akal (pikiran) dan hakim tidak dapat terikat kepada alat-alat bukti yang ditetapkan oleh undang-undang dengan demikian hakim dapat mempergunakan alat-alat bukti lain yang di luar ketentuan perundang-undangan.

d. Teori pembuktian yang negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijke*)

Di dalam teori pembuktian yang negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijke*), ada dua hal yang merupakan syarat syarat sebagai berikut :

1. *Wettelijke*, disebabkan karena alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan oleh undang-undang.
2. *Negatief*, disebabkan oleh karena dengan alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan undang-undang saja belum cukup untuk hakim menganggap kesalahan terdakwa telah terbukti, akan tetapi harus dibutuhkan adanya keyakinan hakim.

Menurut sistem *negatief wettelijke* menghendaki hubungan *causal* (sebab-akibat) antara alat-alat bukti dengan keyakinan. Alat bukti dalam sistem pembuktian *negatief wettelijke* ini telah ditentukan secara limitatif dalam undang-undang serta bagaimana cara menggunakannya (*bewijs voering*) yang harus diikuti pula adanya keyakinan, bahwa peristiwa pidana benar terjadi dan terdakwa yang bersalah.

Sistem pembuktian ini ada persamaannya dan perbedaannya dengan teori pembuktian yang bebas. Persamaannya daripada teori ini adalah bahwa untuk menghukum terdakwa harus ada unsur keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah dan menyebutkan alasan dasarnya.

Perbedaannya bertitik tolak dari bahwa teori pembuktian *negatief wettelijke* menghendaki keyakinan hakim dengan alasan yang didasarkan pada alat bukti menurut undang-undang, kemudian teori pembuktian yang bebas, keyakinan hakim didasarkan kepada kesimpulan (*conclusie*) yang logis tidak berdasarkan undang-undang.

Sistem pembuktian adalah merupakan hal-hal yang bersifat urgen dalam menjamin proses pemeriksaan perkara pidana, karena di dalam sistem pembuktian tersebut mengandung asas dan cara pembuktian yang dipakai yang merupakan perangkat aturan formal guna menemukan kebenaran yang sesungguhnya

2. Sistem Pembuktian Menurut KUHAP

KUHAP yang sekarang berlaku menganut sistem *negatief wettelijke* yakni sistem menurut undang-undang sampai suatu batas yang tersebut dalam pasal 183, yang berbunyi :

“hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Dalam Pasal 183 KUHAP telah diatur syarat-syarat hakim untuk menghukum terdakwa yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang ditetapkan oleh undang-undang disertai keyakinan hakim bahwa terdakwalah yang melakukannya. Kata-kata sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, memberikan limit dari bukti yang minimum yang harus digunakan dalam membuktikan suatu tindak pidana.

Alat bukti yang sah terdapat dalam Pasal 184 KUHAP adalah :

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Menurut Prof. Eddy O.S.Hieriej terkait alat bukti ada kesamaan dengan Hukum Acara Pidana Belanda, hanya perbedaan Indonesia alat bukti petunjuk, sedangkan Belanda alat bukti Pengamatan/ pengetahuan Hakim).

Dalam perkembangan Hukum acara pidana di Indonesia masalah ketentuan alat bukti terjadi perbedaan antara satu dengan lain. Misalnya Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa :

Alat bukti dalam persidangan MK adalah:

- a. surat atau tulisan,
- b. keterangan saksi.
- c. Keterangan ahli,
- d. keterangan para pihak,
- e. petunjuk dan
- f. alat bukti lain berupa: informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.

Sistem pembuktian *negatief wettelijke* tersebut dalam KUHAP dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa ”tiada seorang juapun dapat dipidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat bukti yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”

Pasal ini secara eksplisit menghendaki jaminan hak-hak asasi manusia yang mendapat perlindungan dalam negara berdasarkan Pancasila. Wirjono Prodjodikoro, mengatakan bahwa dalam praktek, menurut pengalaman saya sendiri sebagai hakim, seringkali kejadian hakim mulai dengan menentukan keyakinannya tentang terbukti atau

tidaknya suatu kejadian dan baru kalau hakim yakin betul, bahwa terdakwa bersalah, maka diusahakan supaya ada alat-alat bukti yang mencukupi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang agar dapat menjadi dasar keyakinan hakim itu.

Wirjono Prodjodokoro memberikan argumentasi untuk membenarkan pendapatnya, menurut penulis pandangan tersebut sangat bertentangan dengan asas *presumption of innocence*, juga dengan Pasal 158 KUHP yang menyebutkan selama masih berlangsung maka hakim dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan tentang keyakinan mengenai kesalahan atau tidaknya terdakwa.

Karena bagaimanapun harus dibuktikan terlebih dahulu oleh penuntut umum, apakah memang benar terdakwa benar-benar melakukan perbuatan pidana, serta apakah terdakwa bertanggung jawab dan dapat dipersalahkan.

Jadi jelas secara teoritis ilmiah sukar diterima dengan asumsi bahwa keyakinan hakim tidak akan ada, tanpa didahului adanya dua alat bukti yang sah. Selanjutnya bahwa dua alat bukti yang telah menimbulkan keyakinan hakim tersebut, akan dijadikan dasar lahirnya keputusan.

3. Alas Hak Atas Tanah

Indonesia mempunyai suatu Lembaga Pendaftaran Tanah yang berlaku secara nasional yaitu Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional hal ini sebagai konsekwensi berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, yang kemudian

disempurnakan kembali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, L.N. 1997 Nomor 59 tanggal 8 Juli 1997 dan baru berlaku aktif tanggal 8 Oktober 1997 (Pasal 66), yang merupakan perintah dari Pasal 9 UUPA yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang berbunyi: Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur menurut peraturan pemerintah. Pasal 19 UUPA menentukan bahwa pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Pemerintah dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Penerbitan suatu sertifikat merupakan suatu proses memerlukan peran serta dari beberapa instansi lain yang terkait dalam menerbitkan surat-surat keterangan yang diperlukan sebagai alas hak, misalnya surat keterangan Kepala Desa/ Camat, Keterangan Warisan, segel jual beli dan sebagainya. Keperluan akan tanah ini terus meningkat dengan berjalannya waktu, problematika yang terjadi antara tanah dengan manusia tidak seimbang dikarenakan jumlah penduduk meningkat tetapi ketersediaan tanah terbatas. Sehingga hal ini menyebabkan adanya kepentingan-kepentingan antar individu.

Fenomena yang sering terjadi dalam permasalahan dibidang tanah adalah dari beberapa kasus mengenai sertifikat hak atas tanah terungkap bahwasanya terdapat penerbitan sertifikat oleh Kantor Pertanahan/Kota madya yang ternyata surat-surat bukti sebagai alas/dasar penerbitan sertifikat tidak benar atau palsu, dengan kata lain

Sertifikat Asli, tetapi palsu, yaitu Sertifikat secara formal diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya setempat, tetapi surat-surat bukti kepemilikan ataupun surat-surat lain yang dipergunakan sebagai dasar pembuatan dan penerbitan Sertifikat tersebut palsu.

Adami Chazawi mengatakan bahwa berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah satunya adalah kejahatan pemalsuan, bahkan dewasa ini banyak sekali terjadi tindak pidana pemalsuan dengan berbagai macam bentuk dan perkembangannya yang menunjuk pada semakin tingginya intelektualitas dari kejahatan pemalsuan yang semakin kompleks.⁴⁷

Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang mana didalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (obyek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Aturan hukum yang populer untuk menyelesaikan permasalahan ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin, yang berhak atau kuasanya. Kedua instrumen hukum inilah yang sering di gunakan untuk menjerat berbagai kejahatan yang berkaitan dengan objek tanah dan bangunan di Indonesia.

Dalam hukum di Indonesia pemalsuan terhadap sesuatu merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang telah diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Memang pemalsuan sendiri

⁴⁷ Muh.Riezyad, “*Skripsi Tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Delik Pemalsuan Sertifikat Tanah*”, Universitas Hasanudin 2013, hlm 3

akan mengakibatkan diatur dalam BAB XII Buku II KUHP, buku tersebut mencantumkan bahwa yang termasuk pemalsuan hanyalah berupa tulisan-tulisan saja, termasuk didalamnya pemalsuan surat yang diatur dalam Pasal 263 KUHP sampai dengan Pasal 276 KUHP. Tindak pidana yang sering terjadi adalah berkaitan dengan Pasal 263 KUHP yang berbunyi:

1. Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
2. Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

4. Teori Pembuktian

Teori dalam pembuktian dapat diartikan sebagai suatu upaya mendapatkan keterangan-keterangan melalui alat-alat bukti dan barang bukti guna memperoleh suatu keyakinan atas benar tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan serta dapat mengetahui ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa.⁶ Hukum pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat

dan tata cara yang mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.

Sumber Hukum dalam Pembuktian adalah:⁴⁸

- a. Undang-Undang
- b. Doktrin atau Ajaran
- c. Yurisprudensi

Berdasarkan Teori terdapat 4 macam teori yang diuraikan antara lain:

1. *Positief Wettlijk Bewijsthorie* atau Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif.

Teori ini dalam membuktikan suatu tindak pidana berdasarkan alat bukti menurut undang-undang. Pembuktian menurut teori ini dilakukan dengan menggunakan alat bukti yang sebelumnya telah ditentukan dalam undang-undang. Untuk menentukan ada tidaknya kesalahan seorang hakim harus mendasarkan pada alat-alat bukti yang ada. Keuntungan dari teori ini adalah:

- 1) Mempercepat penyelesaian perkara.
 - 2) Dalam perkara yang ringan dapat memudahkan hakim mengambil keputusan karena resiko kekeliruan kemungkinan kecil sekali.
 - 3) Hakim dapat bertindak objektif dalam menjatuhkan putusan.
2. *Conviction Intime* atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim.

⁴⁸ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm.10

Teori pembuktian ini lebih memberikan kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan suatu putusan. Tidak ada alat bukti yang dikenal selain alat bukti yang berupa keyakinan hakim. Artinya, jika dalam pertimbangan putusan hakim telah menganggap terbukti suatu perbuatan sesuai dengan keyakinan yang timbul dari hati nuraninya, maka terdakwa yang diajukan kepadanya dapat dijatuhkan keputusan.

3. *Conviction Rationnee* atau Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan yang Logis.

Teori ini merupakan teori yang tetap menggunakan keyakinan haki, tetapi keyakinan hakim didasarkan pada alasan-alasan (*Reasoning*) yang rasional. Dalam sistem ini hakim tidak lagi memiliki kebebasan untuk menentukan keyakinannya, keyakinan harus diikuti dengan alasan-alasan yang mendasari keyakinan itu. Dan alasan-alasan itu harus “Reasonable”, yakni berdasarkan alasan yang dapat diterima oleh akal pikiran.

4. *Negatief Wettelijk Bewijsjtheorie* atau Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif.

Teori ini merupakan teori pembuktian yang selain menggunakan alat-alat bukti dicantumkan didalam undang-undang juga menggunakan keyakinan hakim. Sekalipun menggunakan keyakinan hakim, namun keyakinan hakim terbatas pada alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Dengan menggunakan alat-alat bukti yang tercantum dalam undang-undang dan keyakinan

hakim maka teori pembuktian sering disebut juga pembuktian berganda (*dubble en grondlag*).

Teori ini merupakan gabungan antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *conviction intime*. Dari hasil penggabungan kedua sistem pembuktian tersebut terwujudlah suatu sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif.

5. Alat Bukti

Dalam kehidupan bermasyarakat, kepastian hukum sangat dijunjung tinggi karena semua orang ingin dipandang sama dimata hukum tanpa adanya perbedaan dalam status golongan, sosial, suku, agama, dan ras. Notaris merupakan salah satu profesi hukum yang memiliki peran penting dalam masyarakat khususnya dalam membuat suatu alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan autentik demi terlaksananya kepastian hukum dimata masyarakat. “Pentingnya peranan tersebut karena dapat mencegah terjadinya suatu masalah hukum terhadap akta autentik yang dibuat dihadapannya terkait dengan status hukum, hak dan kewajiban seseorang dalam hukum, yang berfungsi sebagai alat bukti yang paling sempurna di pengadilan dalam hal terjadi sengketa.”⁴⁹

Dalam praktiknya ada 2 (dua) jenis akta autentik, yaitu *partij* akta dan *relaas* akta. *Partij* akta merupakan akta yang dibuat oleh penghadap dan tugas dari notaris itu sendiri adalah mencatatkan hal-hal apa saja yang dikehendaki si penghadap.

⁴⁹ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 7

Partij akta merupakan akta dibawah tangan.” *Partij* akta memiliki karakteristik yang wajib dibacakan oleh Notaris dan ditandatangani oleh penghadap, para saksi serta notaris yang bersangkutan. Sedangkan *relaas* akta adalah akta yang dibuat oleh notaris dalam jabatannya atau kedudukannya sebagai Notaris dan penghadap tidak wajib menandatangani. *Relaas* akta sering terjadi pada Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham.

Akta memiliki ciri khusus yang dapat dikatakan sah yaitu adanya tanda tangan dari para pihak, saksi, dan notaris. Hal ini sejalan dengan Pasal 1869 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan: “suatu akta yang karena tidak berkuasa atau tidak cakupannya pegawai dimaksud diatas, atau karena suatu cacat dalam bentuknya, tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, namun demikian mempunyai kekuatan sebagai tulisan dibawah tangan jika ia ditanda tangani para pihak.” Dengan adanya ciri khas tanda tangan maka suatu surat tersebut dikatakan akta, hanya perbedaannya dapat dilihat dari apakah pihak yang menandatangani adalah pihak yang berwenang atau tidak. Akta otentik merupakan salah satu kategori sebagai alat bukti dalam persidangan.

Akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian jika memenuhi 3 (tiga) syarat penting, yaitu:

1. Dibuat dengan berdasarkan ketentuan yang telah diatur Undang-Undang khususnya Undang-Undang Jabatan Notaris.
2. Dibuat oleh Pejabat Umum yaitu Notaris.

3. Dibuat oleh Pejabat Umum yang berwenang ditempat akta tersebut dibuat.

Hal yang perlu diingat adalah jika salah satu unsur diatas tidak terpenuhi maka esensi dari akta autentik tidak sah sehingga akta tersebut memiliki kekuatan pembuktian sebatas akta dibawah tangan. Selain 3 (tiga) syarat diatas, akta autentik yang dibuat oleh notaris harus memenuhi 3 (tiga) komponen utama yaitu awal akta, badan akta, dan akhir akta. Awal akta berisi judul akta, nomor akta, keterangan waktu pembuatan akta, nama, dan tempat kedudukan notaris.

Badan akta terdiri dari komparisi pengadap, keterangan penghadap yang berkedudukan sebagai apa, isi akta yang merupakan kehendak dari para penghadap, dan komparisi dari saksi pengenalan jika ada. Sedangkan akhir akta berisi penutup akta yang terdiri dari penandatanganan akta, komparisi saksi instrumenter, penerjemah jika penghadapnya warga negara asing, dan uraian ada atau tidaknya renvoi dalam akta. Di dalam akta notaris bisanya memuat perbuatan hukum yang diinginkan oleh Penghadap, misalnya saja dalam membuat perjanjian

Hal ini terlihat dari akta yang sudah memenuhi bentuk, tampilan, dan format akta yang berdasar pada aturan jabatan notaris sebagai pejabat umum yang membuat akta autentik. Selain itu pembuktian secara lahiriah wajib ditanda tangani oleh para pihak dan notaris yang bersangkutan, beserta minuta dan salinannya. Sedangkan pembuktian formal yaitu akta menerangkan secara detail hari, tanggal, bulan, tahun

pembuatan akta sehingga danya kepastian dan kebenaran pembuatan akta. Selain itu akta tersebut dibuat dihadapan notaris, dilihat dan disaksikan oleh notaris apa yang menjadi kehendak para pihak yang akan dituangkan dalam akta. Dan yang terakhir adalah kekuatan pembuktian materil yaitu berkaitan dengan isi akta yang merupakan alat bukti yang sah. Pembuktian materil ini harus memuat apa yang dikehendaki para penghadap dan untuk akta partai.

Akta partai yang dimaksud adalah akta yang dikehendaki para pihak, sehingga ketika didalam akta itu tidak keterangan para pihak yang tidak benar, maka notaris yang membuat akta tersebut tidak akan bertanggung jawab jika ada masalah terjadi kedepannya karena sebelum penandatanganan akta notaris wajib membacakan akta yang diinginkan para pihak. Dengan demikian ketiga pembuktian diatas harus terpenuhi semuanya agar tidak mengalami degradasi kekuatan pembuktian yang mengakibatkan adanya kekuatan pembuktian dibawah tangan saja.

Pembuktian dan alat bukti di dalam hukum acara perdata, merupakan hal yang sangat penting dalam rangka mencari suatu kebenaran dan kepastian hukum atas suatu perkara yang diajukan oleh penggugat, sehingga jika suatu alat bukti tidak dapat ditemukandan/atau tidak diketemukannya aturan hukum yang mengatur, Maka dari itu akta autentik bisa dijadikan sebagai alat bukti jika terjadi pemalsuan tanda tangan dalam sebuah perjanjian didalam pengadilan untuk mendapat keadilan sehingga tidak ada pihak yang dapat dirugikan.

C. Prinsip-Prinsip Hukum yang Relevan

1. Prinsip Legalitas

Prinsip legalitas adalah prinsip hukum yang menegaskan bahwa suatu tindakan hanya bisa dikenai hukuman pidana jika tindakan tersebut telah secara jelas diatur sebagai perbuatan pidana dalam perundang-undangan yang berlaku sebelum tindakan dilakukan. Prinsip ini sejalan dengan Pasal 1 KUHP yang menyatakan bahwa tindakan hanya dapat dihukum pidana jika didasarkan pada ketentuan undang-undang yang telah ada. Jika ada perubahan hukum setelah tindakan dilakukan, terdakwa akan diuntungkan dengan penerapan ketentuan yang paling menguntungkannya.⁵⁰

Tujuan Prinsip Legalitas

1. Melindungi Hak Asasi Individu:

Prinsip legalitas menjamin pemerintah tidak menyalahgunakan kekuasaan dan melindungi hak-hak dasar individu dari penindasan.

2. Menegakkan Keadilan:

Mengedepankan sistem hukum yang adil di mana semua orang diperlakukan sama di mata hukum, tanpa diskriminasi.

3. Memberikan Kepastian Hukum:

Mengatur batasan tindakan yang diperbolehkan dan dilarang sehingga individu dan masyarakat tahu apa yang diharapkan dari mereka.

⁵⁰ Annisa, Asas Legalitas : Pengertian, Tujuan dan Prinsip, <https://fahum.umsu.ac.id/asas-legalitas-pengertian-tujuan-dan-prinsip/> diakses pada 6 juni 2024

4. Membatasi Kekuasaan Pemerintah:

Memastikan pemerintah bertindak sesuai hukum dan tidak bertindak sewenang-wenang tanpa pertimbangan hukum.

5. Membangun Kepercayaan Masyarakat:

Menumbuhkan keyakinan masyarakat terhadap sistem hukum dengan konsistensi dan keadilan dalam penerapan undang-undang

Prinsip Prinsip Legalitas:

1. Lex Scripta:

Hukum pidana harus tertulis. Setiap orang hanya dapat dituntut pidana karena perbuatannya apabila terlebih dulu terdapat rumusan peraturan perundang-undangan yang menyatakan perbuatan demikian sebagai tindak pidana.

2. Les Temporis Delicti:

Hukum pidana hanya berlaku ke depan (prospektif) dan tidak berlaku surut (retroaktif). Artinya, seseorang tidak dapat dihukum atas perbuatan yang dilakukan sebelum adanya aturan pidana yang mengatur perbuatan tersebut.

3. Larangan Analogi:

Penggunaan analogi dalam hukum pidana tidak diperbolehkan. Hal ini karena analogi bukanlah metode penafsiran, tetapi merupakan metode konstruksi yang tidak diperbolehkan dalam hukum pidana.

Contoh Penerapan Prinsip Legalitas

1. Hukum Pidana:

Tindakan dianggap kejahatan jika diatur dalam undang-undang pidana. Contoh: hukuman pidana hanya berlaku jika melanggar undang-undang yang berlaku.

2. Hukum Administrasi Negara:

Tindakan pemerintah harus berdasarkan dasar hukum yang jelas. Contoh: kebijakan pemerintah harus sesuai dengan undang-undang yang ada.

3. Hukum Perdata:

Transaksi dan kontrak harus sah sesuai hukum. Contoh: kontrak jual beli sah jika memenuhi persyaratan hukum.

4. Hukum Pajak:

Kewajiban pajak berdasarkan undang-undang yang berlaku. Contoh: besaran pajak harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Prinsip legalitas adalah pondasi yang penting dalam sistem hukum suatu negara. Dengan memahami pengertian, tujuan, dan prinsip-prinsipnya, kita dapat lebih menghargai pentingnya perlindungan hukum yang adil dan setara bagi semua individu dalam masyarakat.

Prinsip Legalitas dalam Hukum Administrasi Negara Prinsip legalitas mengandung makna yang luas. Prinsip ini selalu dijunjung tinggi oleh setiap negara yang menyebut dirinya sebagai negara hukum. Legalitas adalah Prinsip pokok dalam negara hukum, selain Prinsip perlindungan kebebasan dan hak asasi manusia. Di Indonesia, Prinsip legalitas bersandar pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan:

“Negara Indonesia adalah negara hukum.”

Selama ini Prinsip legalitas memang lebih dikenal dalam hukum pidana, yang ditarik dari rumusan Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi:

“Tiada suatu perbuatan yang dapat dihukum kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah ada terlebih dahulu daripada perbuatannya itu sendiri.”

Di lapangan HAN/HTN asas ini dikenal dengan istilah *wetmatigheid van het berstuur*, yang mengandung arti setiap tindakan pemerintahan itu harus ada dasar hukumnya dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Asas ini bisa ditarik dari Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan:

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Indroharto dalam bukunya *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku I: Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara, semula asas legalitas dalam konteks HAN/HTN hanya berkaitan dengan usaha melawan hak raja-raja untuk memungut pajak dari rakyat kalau rakyat tidak diwakili dalam badan perwakilan, atau kalau raja melakukan penahanan dan menjatuhkan pidana. Sekarang, pengertian asas itu meluas hingga tentang semua wewenang dari aparat pemerintah yang melanggar kebebasan atau hak milik warga masyarakat di tingkat manapun. Dengan asas legalitas berarti tanpa adanya dasar wewenang yang diberikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka aparat pemerintah itu tidak akan memiliki wewenang yang dapat mempengaruhi atau mengubah keadaan atau posisi hukum warga masyarakat.⁵¹

Asas legalitas juga bisa dipakai sebagai dasar untuk menguji tindakan pemerintahan, sebagaimana bisa dibaca dari Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pasal ini menyebutkan bahwa alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan adalah:

⁵¹ Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku I: Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara, hal. 83.

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Prinsip legalitas juga secara tegas disebut dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (“UU 30/2014”) yang menyebutkan:

Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan:

- d. Asas legalitas
- e. Asas perlindungan terhadap hak asasi manusia; dan
- f. Asas umum pemerintahan yang baik.

Asas legalitas mengandung arti bahwa penyelenggaraan administrasi pemerintahan mengedepankan dasar hukum dari sebuah keputusan dan/atau tindakan yang dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.⁵² Konsekuensinya, keputusan atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan tidak bisa dilakukan semena-mena.⁵³

Pertanyaan yang bisa muncul, apakah Prinsip legalitas itu dilaksanakan secara absolut? Mengutip pandangan Van Wijk dan Konijnenbelt, Indroharto mengatakan Prinsip legalitas tak mungkin dilaksanakan secara multak. ‘Adalah hal yang tidak mungkin dilaksanakan bahwa untuk setiap perbuatan pemerintahan itu diharuskan adanya dasar legalitasnya secara absolut. Karena hal itu tidak menghasilkan apa-apa’. Apalagi dalam praktik, banyak pejabat

⁵² Penjelasan Pasal 5 huruf a UU 30/2014

⁵³ Lihat Penjelasan Umum UU 30/2014

pemerintahan melakukan tindakan hanya berdasarkan petunjuk atasan, edaran atau instruksi.⁵⁴

Alas hak adalah proses awal atau alas hak juga merupakan surat keterangan tanah (SKT) yang untuk kemudian dilakukan pendaftaran tanah dan selanjutnya diterbitkan sertifikat yang merupakan bukti yang kuat sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah. Surat keterangan tanah atau alas hak sebagai alat bukti tertulis di bawah tangan sejatinya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sebagai bukti hak kepemilikan hak atas tanah. Meski demikian alas hak dapat dijadikan sebagai alat bukti di muka pengadilan.

Dalam rangka menunjang ke efektivitasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, pemerintah menerbitkan kembali PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Di terbitkannya PP Nomor 24 Tahun 1997 tersebut menggantikan PP Nomor 10 Tahun 1961 menjadi awal yang baik untuk pertanahan di Indonesia. Hal tersebut mengingat masih banyak masyarakat Indonesia Khususnya di daerah pedesaan yang jauh dari kantor pertanahan yang masih belum memiliki sertifikat tanah. Belum memiliki sertifikat tanah bukan berarti masyarakat tidak memiliki bukti kepemilikan tanah yang sah. Melainkan masyarakat pada umumnya yang jauh dari kantor pertanahan, dalam hal ini masyarakat memilih pembuktian tanah menggunakan surat keterangan tanah yang selanjutnya disebut dengan SKT atau alas hak yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah.

⁵⁴ *Opcit*

Alas hak atau surat keterangan tanah dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah setempat. Hal tersebut di dasari oleh PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 39. PP Nomer 37 Tahun 1998 tentang Jabatan PPAT, Pasal 5 ayat (3) Huruf a menyebutkan bahwa: “Kepala Desa sebagai aparat desa paling bawah memiliki tugas-tugas yang sangat strategis di dalam membantu Kepala Kantor Pertanahan dalam melaksanakan pendaftaran tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Karena Kepala Desa dalam kehidupan sehari-hari selalu berhubungan dengan warga masyarakat dan sifat paternalistik yang masih melekat erat, Kepala Desa ditempatkan pada posisi tokoh dan menjadi suri tauladan, akibatnya seluruh anjurannya selalu akan dianut oleh warga masyarakatnya.

Menjadikan alas hak atau surat keterangan tanah (SKT) sebagai alat bukti kepemilikan hak atas tanah sudah sejak lama dilakukan oleh masyarakat di pedesaan.⁵⁵ Mengingat proses pendaftaran yang tidak memerlukan biaya yang besar dan proses yang lama. Sehingga masyarakat lebih memilih surat keterangan tanah atau alas hak sebagai bukti kepemilikan tanahnya. Adapun landasan hukum Surat Keterangan Tanah di atur dalam Pasal 76 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria No. 3 Tahun 1997, yang berbunyi: “Dalam hal bukti-bukti mengenai kepemilikan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak ada maka pemohon tersebut harus disertai

⁵⁵ Firsausi Alamari, Wididi Suryandono, Pieter Everhardus Latumeten, Kedudukan Surat Keterangan Penguasaan Tanah Dalam Pemindahan Hak Atas Tanah (studi kasus putusan pengadilan negeri palu no.94/PDT.G/2018/PN PAL, hlm.2.

dengan surat pernyataan dari pemohon.”

Mengingat bahwa alas hak atau surat keterangan tanah ini berbeda dengan Sertifikat Hak Milik selanjutnya disebut dengan sebutan SHM. Dimana Sertifikat Hak Milik ini adalah alat bukti yang sah berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. Adapun dasar hukum dari sertifikat hak milik tersebut adalah Pasal 20 ayat (1) UUPA yang berbunyi: “Hak milik adalah hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah”. Dari keterangan pasal 20 ayat (1) bahwa dapat kita ketahui hak milik merupakan hak yang paling tinggi atau diatas dari hak-hak lain, seperti Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Guna Usaha (HGU), hak pakai dan hak lainnya.

Dalam praktiknya, sertifikat tanah bukanlah satu-satunya bukti atas hak milik sebidang tanah, misalnya seperti Girik, Petok D, Letter D, Surat Ijo dan lain-lain, istilah ini juga dikenal dengan sebutan surat keterangan tanah.⁵⁶ Surat Keterangan Tanah (SKT) seperti Girik, Petok Leter D, Surat Ijo merupakan bukti-bukti kepemilikan yang digunakan oleh masyarakat daerah pada zaman dulu dan sampai sekarang untuk membuktikan haknya atas sebidang tanah.

Dapat kita pahami bahwa masih adanya perbedaan pendapat tentang keberadaan alas hak atau surat keterangan tanah sebagai alat bukti yang sah atas sebidang tanah. Hal itu sudah sangat jelas dikarenakan adanya kekosongan hukum yang terjadi berkenaan tetang kekuatan hukum surat keterangan tanah. Surat keterangan tanah

⁵⁶ PropertyGuru, Jenis Surat Tanah Tradisional di Indonesia, <http://www.rumah.com/panduan-properti/letter-c30558>, diakses pada 01 juni 2023

ini, di dalam aturannya hanyalah sebuah alas hak bagi seseorang untuk pengajuan pendaftaran tanah agar mendapatkan sertifikat tanah. berbanding terbalik dengan keyataannya, bahwa surat keterangan tanah merupakan bukti kepemilikan tanah yang sah dan memiliki kekuatan hukum. Akibat dari kekosongan hukum tersebut menyebabkan sering terjadi sengketa tanah antar warga maupun warga dengan badan hukum. Di tambah lagi dengan di keluarkannya Surat Edaran Menteri ATR/BPN Nomor 1756/15.I/IV/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Masyarakat yang akan menghapuskan surat keterangan tanah sebagai bukti dasar kepemilikan tanah dalam rangka pengajuan permohonan penerbitan sertifikat tanah. Dengan dihapusnya salah satu syarat yang merupakan alas hak atau hak dasar kepemilikan di harapkan dapat mempercepat proses pendaftaran tanah tanpa harus menunggu surat keterangan tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah. Namun bagi masyarakat khususnya yang jauh dari kantor pertanahan, hal ini dapat mengakibatkan dampak yang buruk bagi masyarakat dan dapat menimbulkan konflik semakin banyak bermunculan.

Adapun bentuk dan substansi surat alas hak atau surat keterangan tanah yaitu, Tanah-tanah yang belum terdaftar tersebut pada umumnya terdapat di wilayah pedesaan dimana hak kepemilikan atas tanah hanya dibuktikan dengan SKT yang dikeluarkan oleh Kepala Desa dan pelaksanaan transaksi jual belinya juga dilakukan dengan asas kepercayaan antara pihak penjual dan pihak pembeli dengan

membuat suatu akta di bawah tangan yang ditanda tangani oleh pihak pembeli dan pihak penjual serta disaksikan oleh dua orang saksi dan diketahui oleh Kepala Desa.⁵⁷

Kepemilikan tanah mengandung dua aspek pembuktian agar kepemilikan tersebut dapat dikatakan kuat dan sempurna yaitu: bukti surat yang didalamnya terdapat 4 hal pokok yang wajib dipenuhi dalam penerbitan sertifikat hak atas tanah yaitu:

1. status dan dasar hukum. Hal ini untuk mengetahui dan memastikan dengan dasar apa tanah diperoleh
2. identitas pemegang hak atau yang dikenal dengan kepastian subyek. Untuk memastikan siapa pemegang hak sebenarnya dan apakah orang tersebut benar-benar berwenang untuk mendapatkan hak atas tanah tersebut;
3. letak dan luas objek tanah atau kepastian objek. Hal ini diwujudkan dalam bentuk surat ukur atau gambar situasi guna memastikan dimana batas-batas atau letak tanah tersebut;
4. prosedur penerbitan diatur dalam PP Pendaftaran Tanah, dan 2 bukti fisik yang berfungsi sebagai kepastian bahwa orang yang bersangkutan benar-benar menguasai secara fisik tanah tersebut dan menghindari terjadi dua penguasaan hak yang berbeda.

Surat alas hak atau keterangan tanah adalah surat keterangan mengenai objek atau tanda bukti atas kepemilikan lahan/tanah yang

⁵⁷ Muchtar Rudianto, *Perjanjian Peningkatan Jual-Beli Sebagai Perjanjian Pendahuluan*, (Jakarta: Rajawali Press 2010).

dibuat atas permintaan atau permohonan masyarakat kepada kantor Kelurahan atau Desa dimana obyek tanah yang dimohonkan, dan atas permintaan atau permohonan tersebut Kelurahan atau Desa mengeluarkan Surat alas hak atau Surat Keterangan Tanah (SKT).

Kebutuhan masyarakat terhadap bukti kepemilikan hak atas tanah karena sadar akan jaminan kepastian hukum dibidang pertanahan agar dikemudian hari tidak terdapat gangguan-gangguan dari pihak lain. Dengan demikian sebagian masyarakat menempuh berbagai macam cara untuk mendapatkan bukti kepemilikan hak atas tanah, antara lain dengan mendatangi kantor lurah atau desa meminta untuk dibuatkan Surat Keterangan Tanah (SKT).

Proses penerbitan SKT sangat sederhana, karena cukup adanya kesaksian oleh RT dan beberapa saksi-saksi kemudian diusulkan kepada Lurah atau Kepala Desa untuk disetujui penerbitan SKT. Jika merujuk kepada Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, untuk memberikan jaminan kepastian hukum kepemilikan hak atas tanah masyarakat, pemerintah mengadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Indonesia menurut ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah meliputi: pengukuran, pemetaan dan pembukuan serta pencatatan hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut yang kemudian diberikan surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat yaitu sertifikat hak atas tanah.

Sejak berlakunya UUPA, SKT hanya merupakan bukti hak lama yang merupakan proses awal atau alas hak untuk kemudian dilakukan pendaftaran tanah dan selanjutnya diterbitkan sertifikat yang merupakan bukti kuat sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah dan Negara memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap hak atas yang telah bersertifikat.

Penerbitan SKT banyak hal negatif yang dijumpai misalnya penerbitan SKT ganda. Kekeliruan tersebut sangat memungkinkan terjadi karena Kepala Kantor Lurah atau Desa memiliki register tanah atau pencatatan dalam buku daftar tanah tidak baik, sebagaimana halnya dikantor pertanahan, walaupun demikian SKT di kalangan masyarakat semakin tumbuh subur bagaikan jamur di musim hujan.

SKT pada dasarnya sebagai langkah preventif Kepala Desa/Lurah dalam mekanisme pendaftaran tanah ketika dokumen dalam pendaftaran sertipikat tanah tidak lengkap atau tidak ada untuk mencegah hal-hal yang dikemudian hari dapat merugikan. Hal tersebut dikarenakan SKT yang diterbitkan Kepala Desa/Lurah mengharuskan menerapkan asas kecermatan dalam menerbitkannya. Akan tetapi, masyarakat adat atau desa yang pada umumnya memiliki hubungan dengan tanah yang didudukinya dengan penguasaan fisik secara turun-temurun sudah merasa aman dengan hanya mendapatkan legitimasi penguasaan fisik atas bidang fisik tanahnya dengan SKT.

2. Prinsip Kemanfaatan

Teori ini berdasarkan pandangan manfaat alasan pemaaf sebagai bagian dari teori manfaat dalam hukuman. Dalam pandangan ini, memberlakukan hukuman terhadap individu yang mengalami gangguan mental atau penyakit jiwa dianggap tidak memiliki manfaat. Teori ini terkait dengan konsep yang dianut oleh Jeremy Bentham yang menekankan bahwa hukuman harus memiliki tujuan yang bermanfaat.

Ada tiga aspek manfaat dalam pandangan ini. *Pertama*, hukuman dapat dianggap bermanfaat jika mampu memfasilitasi rehabilitasi individu pelaku kejahatan. *Kedua*, hukuman harus mencegah individu tersebut kembali melakukan tindakan kriminal. *Ketiga*, hukuman juga harus memberikan kompensasi kepada pihak yang menjadi korban. Bentham dengan tegas menyatakan bahwa memberlakukan hukuman semata-mata untuk menimbulkan penderitaan atau kerugian tambahan pada masyarakat tidak memiliki dasar pembenaran apa pun.

Menghukum individu yang tidak menyadari atau tidak memiliki kesadaran atas tindakan mereka tidak memiliki manfaat apa pun. Ini berlaku khususnya bagi individu yang mengalami gangguan mental, keadaan gila, atau memiliki cacat fisik yang menghambat pemahaman mereka terhadap perbuatan yang mereka lakukan dan oleh karena itu, mereka tidak dapat mencegah tindakan yang melanggar hukum. Memberlakukan hukuman pada individu dalam kondisi demikian tidak hanya tidak bermanfaat, tetapi juga melanggar prinsip keadilan masyarakat.

Sebagai contoh, seorang individu yang mengalami gangguan mental yang berada di tengah keramaian dan tanpa kesadaran melempari orang-orang di sekitarnya dengan batu sehingga menyebabkan luka pada beberapa orang. Individu yang mengalami gangguan mental ini tidak memiliki kesadaran atau pemahaman tentang tindakannya dan oleh karena itu, tidak dapat diminta pertanggungjawaban yang mengakibatkan pidana. Bahkan jika pidana dijatuhkan terhadap individu tersebut, hal tersebut tidak akan memberikan manfaat apapun dan hanya akan merugikan individu yang bersangkutan.

3. Prinsip Subsidiaritas dan Prinsip Proporsionalitas

Pelaksanaan perintah undang-undang diatur dalam Pasal 50 KUHP yang menyatakan bahwa “Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak dipidana.” Ketentuan ini menciptakan konflik antara dua kewajiban hukum yang berlawanan. Dalam hal ini, tindakan tersebut pada satu sisi ditujukan untuk mematuhi peraturan, tetapi pada sisi lainnya melanggar peraturan lain. Oleh karena itu, untuk menjalankan perintah undang-undang, digunakan prinsip *theory of lesser evils* atau teori tingkat kejahatan yang lebih rendah. Dengan pendekatan ini, menjalankan perintah undang-undang menjadi alasan pembenar yang menghapuskan unsur melawan hukum dalam tindakan tersebut.

Dalam pelaksanaan perintah undang-undang, ada dua prinsip utama yang diterapkan. *Pertama*, prinsip subsidiaritas yang berkaitan dengan tindakan pelaku dalam mematuhi peraturan undang-undang dan mewajibkan pelaku untuk berbuat demikian. *Kedua*, prinsip subsidiaritas yang menekankan bahwa pelaku hanya boleh dibenarkan jika terjadi konflik antara dua kewajiban hukum yang lebih berat yang harus diutamakan. Selain itu, dalam pelaksanaan perintah undang-undang, karakter pelaku juga perlu diperhatikan. Apakah pelaku secara konsisten menjalankan tugas-tugasnya dengan itikad baik, atau sebaliknya.⁵⁸

Sebagai contoh pelaksanaan perintah undang-undang, seorang juru sita dalam rangka pengosongan rumah memindahkan barang-barang yang disita ke jalan. Tindakan ini sejalan dengan peraturan yang melarang penempatan barang-barang di jalan. Namun, tindakan juru sita tersebut dianggap sah karena merupakan bagian dari tugas eksekusi, khususnya dalam mengosongkan rumah berdasarkan keputusan pengadilan.

4. Prinsip Kepastian Hukum

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu : Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam

⁵⁸ George P. Fletcher dalam Eddy O. S. Hiariej, *Op.Cit*, hlm. 232.

pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah. Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri.

Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat.⁵⁹ Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat akan lebih tenang, damai dan tertib. Berarti kepastian hukum menurut tepat hukumnya, subjek dan objeknya serta tepat ancaman yang diberikan. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.⁶⁰

D. Analisis Hukum Terhadap Pemalsuan Tanda Tangan

1. Ancaman Pidana Pemalsuan Tanda Tangan

Tindakan memalsukan tanda tangan istri guna pengajuan kredit di bank diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) sebagai berikut:

“Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk

⁵⁹ Sudikno Mertokusumo, “*Mengenal Hukum Suatu Pengantar*”, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm 58.

⁶⁰ Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 3

memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.”

Sebagaimana dijelaskan dalam Penanganan Perkara Pemalsuan Berdasarkan Salinan Surat Palsu, R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan bahwa memalsu tanda tangan juga termasuk pengertian memalsu surat pasal tersebut.

2. Perdamaian Berdasarkan Keadilan Restoratif

Atas laporan Polisi yang dilakukan oleh istri Anda, dengan memperhatikan asas ultimum remedium, yaitu sanksi pidana merupakan langkah terakhir dalam penegakan hukum, maka Anda dapat mengupayakan penyelesaian berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (“Perpol 8/2021”), dengan memperhatikan persyaratan materil dan formil sebagai berikut:

Pasal 5 Perpol 8/2021

Persyaratan materil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:

1. tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
2. tidak berdampak konflik sosial;

3. tidak berpotensi memecah belah bangsa;
4. tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
5. bukan pelaku pengulangan Tindak Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan; dan
6. bukan Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana terhadap keamanan negara, Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana terhadap nyawa orang.

Pasal 6 Perpol 8/2021

1. Persyaratan formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:
 - a. perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba; dan
 - b. pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba.
2. Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh para pihak.
3. Pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa:
 - a. mengembalikan barang;
 - b. mengganti kerugian;
 - c. menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat Tindak Pidana; dan/atau
 - d. mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat Tindak

Pidana.

4. Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban.

Oleh karena dugaan tindak pidana yang Anda lakukan memenuhi persyaratan materil yang diatur dalam Pasal 5 Perpol 8/2021 di atas, maka selanjutnya Anda dapat melengkapi persyaratan formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Perpol 8/2021 di atas dengan melengkapi surat pernyataan perdamaian dengan korban (istri Anda) dan memenuhi hak-haknya.

Langkah selanjutnya, Anda dapat mengajukan Permohonan Penghentian Penyelidikan atau Penyidikan Tindak Pidana dengan mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada:

- a. Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, untuk tingkat Markas Besar Polri;
- b. Kepala Kepolisian Daerah, untuk tingkat Kepolisian Daerah;
atau
- c. Kepala Kepolisian Resor, untuk tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.

Berdasarkan surat permohonan tersebut, penyidik pada tahap penyelidikan maupun penyidikan akan melakukan rangkaian tindakan di antaranya yaitu penelitian, klarifikasi para pihak dan gelar perkara. Dalam hal permohonan disetujui, maka penyidik akan menerbitkan surat perintah penghentian penyelidikan/penyidikan dan surat ketetapan

penghentian penyelidikan/penyidikan dengan alasan demi hukum.

Pidana bagi yang Menganjurkan Pemalsuan Surat:

Di sisi lain, oleh karena pemalsuan tanda tangan tersebut dilakukan atas anjuran dari istri Anda, maka sepanjang terdapat bukti yang cukup, istri Anda dapat dijerat dengan Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP, yaitu sebagai orang yang menganjurkan (uitlokker) pemalsuan surat, yang selengkapnya mengatur:

Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Adapun ancaman pidana yang dapat menjerat tindak pidana pemalsuan surat yang diatur dalam Pasal 263 KUHP yaitu hukuman penjara maksimal 6 tahun.

E. Implikasi Pemalsuan Tanda Tangan

Pemalsuan tanda tangan, juga dikenal sebagai forgery, adalah tindakan memalsukan atau mengubah tanda tangan seseorang tanpa izin. Dalam beberapa kasus, implikasi dari pemalsuan tanda tangan dapat sangat serius dan memiliki dampak negatif pada pihak yang terlibat. Berikut adalah beberapa implikasi yang dapat terjadi:

1. Kehilangan Kepercayaan:

Pemalsuan tanda tangan dapat menyebabkan kehilangan kepercayaan

terhadap pihak yang terlibat. Jika seseorang memalsukan tanda tangan, maka kepercayaan terhadapnya dapat hilang, dan hal ini dapat berdampak pada hubungan sosial dan profesional.

2. Kerugian Material:

Pemalsuan tanda tangan dapat menyebabkan kerugian material yang signifikan. Jika seseorang memalsukan tanda tangan untuk mendapatkan keuntungan materiil, maka kerugian yang didapat dapat sangat besar dan dapat berdampak pada keuangan pihak yang terlibat.

3. Kriminalitas:

Pemalsuan tanda tangan dapat menjadi bagian dari kegiatan kriminalitas yang lebih luas. Jika seseorang memalsukan tanda tangan untuk tujuan kriminal, maka hal ini dapat berdampak pada keamanan masyarakat dan dapat menjadi bagian dari kegiatan korupsi atau penipuan.

4. Hukuman:

Pemalsuan tanda tangan dapat menimbulkan hukuman yang serius. Jika seseorang ditemukan memalsukan tanda tangan, maka ia dapat dihukum dengan hukuman penjara atau denda yang signifikan.

5. Kerusakan Reputasi:

Pemalsuan tanda tangan dapat menyebabkan kerusakan reputasi yang permanen. Jika seseorang memalsukan tanda tangan, maka reputasinya dapat rusak secara permanen, dan hal ini dapat berdampak pada kesuksesan profesional dan sosialnya.

6. Keterlibatan Pihak Ketiga:

Pemalsuan tanda tangan dapat menimbulkan keterlibatan pihak ketiga

yang tidak terkait. Jika seseorang memalsukan tanda tangan, maka pihak ketiga yang tidak terkait dapat terlibat dalam konflik atau masalah yang timbul dari pemalsuan tanda tangan.

7. Keterlibatan Hukum:

Pemalsuan tanda tangan dapat menimbulkan keterlibatan hukum yang serius. Jika seseorang memalsukan tanda tangan, maka ia dapat dihukum dengan hukuman yang serius, dan hal ini dapat berdampak pada keuangan dan reputasinya.

8. Kerusakan Hubungan:

Pemalsuan tanda tangan dapat menyebabkan kerusakan hubungan yang signifikan. Jika seseorang memalsukan tanda tangan, maka hubungan profesional dan sosialnya dapat rusak secara permanen, dan hal ini dapat berdampak pada kesuksesan profesional dan sosialnya.

9. Keterlibatan Organisasi:

Pemalsuan tanda tangan dapat menimbulkan keterlibatan organisasi yang signifikan. Jika seseorang memalsukan tanda tangan dalam organisasi, maka organisasi tersebut dapat terlibat dalam konflik atau masalah yang timbul dari pemalsuan tanda tangan.

10. Kerusakan Keamanan:

Pemalsuan tanda tangan dapat menyebabkan kerusakan keamanan yang signifikan. Jika seseorang memalsukan tanda tangan, maka keamanan organisasi atau individu dapat rusak secara permanen, dan hal ini dapat berdampak pada kesuksesan profesional dan sosialnya.

Dalam beberapa kasus, implikasi dari pemalsuan tanda tangan dapat sangat serius dan memiliki dampak negatif pada pihak yang terlibat. Oleh karena itu, sangat penting untuk mencegah dan menghentikan tindakan pemalsuan tanda tangan untuk mencegah kerugian material, kerusakan reputasi, dan keterlibatan hukum yang serius.

Pemalsuan dokumen dapat mempengaruhi validitas dokumen dengan cara berikut:

Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen:

- a. Pemalsuan dokumen dapat ditafsirkan sebagai tindakan yang meniru, menciptakan objek yang palsu dengan tujuan keuntungan. Hal ini dapat menyebabkan kerugian finansial dan merusak kredibilitas perusahaan.
- b. Pemalsuan dokumen dapat menyebabkan konsekuensi yang serius bagi perusahaan, seperti kerugian finansial, hilangnya kepercayaan investor dan mitra bisnis, dan ancaman pidana.

Kekuatan Pembuktian Tanda Tangan Elektronik:

Kekuatan pembuktian tanda tangan elektronik belum memiliki nilai pembuktian sempurna tetapi diakui eksistensinya. Faktor keabsahan hukum (legal validity), integritas, dan non-repudiasi mempengaruhi kekuatan pembuktian tanda tangan elektronik sebagai alat bukti dalam perkara perdata.

Verifikasi Keaslian Dokumen:

Langkah-langkah pencegahan pemalsuan dokumen meliputi verifikasi keaslian dokumen, seperti memastikan nomor seri dan hologram pada dokumen resmi, serta memverifikasi tanda tangan digital menggunakan aplikasi.

Implementasi Kebijakan Keamanan Dokumen:

Implementasi kebijakan keamanan dokumen, seperti sistem pengelolaan dokumen, kebijakan akses, dan pengarsipan dokumen, dapat membantu mencegah pemalsuan dokumen.

Dampak Pemalsuan Dokumen:

Dampak pemalsuan dokumen dapat menyebabkan kerugian finansial, hilangnya kepercayaan, dan ancaman pidana. Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan langkah-langkah pencegahan pemalsuan dokumen yang tepat.

Dalam sintesis, pemalsuan dokumen dapat mempengaruhi validitas dokumen dengan cara menyebabkan kerugian finansial, merusak kredibilitas, dan ancaman pidana. Untuk mencegah ini, perusahaan perlu melakukan verifikasi keaslian dokumen, implementasi kebijakan keamanan dokumen, dan menggunakan tanda tangan digital yang sah.

Dampak pemalsuan dokumen dapat menyebabkan konsekuensi yang serius bagi perusahaan. Pemalsuan dokumen seperti dokumen laporan keuangan dapat menyebabkan kerugian finansial bagi perusahaan sebab dokumen yang berhubungan dengan keuangan ini dapat memengaruhi keputusan bisnis apabila bersumber dari data yang tidak tepat.

Selain kerugian finansial, dampak pemalsuan dokumen juga dapat merusak kredibilitas perusahaan. Saat mengetahui bahwa perusahaan terlibat dengan pemalsuan dokumen, kepercayaan investor maupun mitra bisnis akan hilang. Image negatif ini pun dapat memengaruhi menurunkan pendapatan perusahaan dan kesulitan mendapatkan customer.

Dampak pemalsuan dokumen yang paling serius yaitu ancaman pidana. Jika pihak tersebut terbukti melakukan pemalsuan dokumen, perusahaan bisa menghadapi tuntutan hukum yang panjang, menyita waktu dan dapat merugikan perusahaan.

Untuk melindungi dari hal tersebut, perusahaan perlu melakukan langkah-langkah pencegahan pemalsuan dokumen yang tepat.

Langkah-Langkah Pencegahan Pemalsuan Dokumen Salah satu cara terbaik untuk mencegah dampak pemalsuan dokumen adalah dengan melakukan tindakan preventif seperti mengikuti panduan langkah-langkah pencegahan pemalsuan dokumen yang tepat.

1. Implementasi Kebijakan Keamanan Dokumen:

Langkah pertama yang bisa dilakukan oleh perusahaan untuk menghindari dampak pemalsuan dokumen yaitu mengimplementasi kebijakan keamanan dokumen. Kebijakan ini dapat mencakup sistem pengelolaan dokumen, kebijakan untuk mengakses ke dokumen-dokumen penting dan pengarsipan dokumen.

Bagi perusahaan yang masih menggunakan sistem pengelolaan dokumen secara konvensional, keamanan fisik dari dokumen juga perlu diperhatikan. Dokumen yang bersifat penting dan rahasia harus disimpan di penyimpanan khusus yang hanya dapat diakses oleh orang yang berwenang.

2. Penggunaan Tanda Tangan Digital:

Tanda tangan digital merupakan salah satu solusi modern untuk menghindari dampak pemalsuan dokumen perusahaan. Tanda tangan digital yang sah menggunakan kriptografi untuk mengautentikasi identitas

pengirim dan memiliki kekuatan yang sama dengan tanda tangan tertulis. Bila ada indikasi pemalsuan dokumen, staff dapat memverifikasi tanda tangan digital menggunakan aplikasi. Hal ini dilakukan agar dapat mencegah pemalsuan dokumen oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

3. Verifikasi Keaslian Dokumen:

Langkah-langkah pencegahan pemalsuan dokumen perusahaan yang selanjutnya adalah verifikasi keaslian dokumen, misalnya dengan memastikan nomor seri dan hologram pada dokumen resmi seperti lisensi bisnis maupun perizinan sesuai.

Staff juga bisa mengecek stempel perusahaan yang dibubuhkan pada dokumen atau surat untuk mengecek keasliannya. Pastikan stempel tersebut sah dari perusahaan dan digunakan pada dokumen yang sesuai.

Bila staff ragu akan keaslian dokumen, staff dapat berkonsultasi dengan pihak yang expert akan masalah ini seperti bagian legal di perusahaan atau notaris.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan merupakan suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan metode meneliti bahan pustaka atau data sekunder.²¹ Penelitian hukum normatif adalah proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, yang dalam hal ini berguna untuk menjawab permasalahan hukum, dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai penilaian dalam masalah yang dihadapi.⁶¹

Sifat dari penelitian ini yakni bersifat deskriptif, yaitu memberikan data secara menyeluruh mengenai manusia, keadaan maupun gejala lainnya.⁶² Dengan penelitian ini dimaksudkan juga untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap mengenai keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada waktu tertentu.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah suatu pola dalam pemikiran yang dilakukan secara ilmiah sebagai suatu penelitian. Dalam suatu penelitian terdapat berbagai macam pendekatan penelitian yang dapat digunakan untuk melakukan penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan sejarah

⁶¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta 2011, Hlm.141.

⁶² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia UI Press Cetakan Ketiga, Jakarta, 1986 Hlm 10

(*Historical approach*) dan pendekatan konseptual. Pendekatan penelitian undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan atau regulasi yang menjadi isu hukum di dalam penelitian ini.⁶³ Lalu pendekatan yang juga digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan ini akan menjadi landasan atau sudut pandang serta doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, Bahan Hukum Tersier,

1. Bahan Hukum Primer

Adalah semua bahan atau materi hukum yang mempunyai kedudukan mengikat secara yuridis. Adapun bahan hukum primer pada penelitian ini yaitu:

- a. UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- b. Staatsblaad nomor 23 tahun 1847 tentang Burgerlijk Wetboek voor Indonesië (disingkat BW) atau disebut sebagai KUH Perdata.
- c. UU No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
- e. Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

⁶³ *Op.Cit.* Peter Mahmud Marzuki, Hlm. 93

2. Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Adapun bahan hukum sekunder meliputi, literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah, pendapat para ahli hukum dan laporan-laporan hasil penelitian.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan juga penjelasan terhadap data primer dan data sekunder yang berupa kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan jurnal-jurnal, serta laporan-laporan ilmiah yang akan dianalisis dengan tujuan untuk lebih memahami dalam penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan studi dokumen (studi kepustakaan) setelah menetapkan suatu permasalahan hukum terlebih dahulu. Studi dokumen atau studi kepustakaan adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan *content analysis*. Prosedur yang dilakukan adalah dengan mencari, menelaah, serta mengulas bahan yang telah didapatkan sesuai dengan penelitian yang akan diteliti. Cara yang digunakan untuk mendapatkannya dengan mencari di internet maupun mengunjungi perpustakaan secara langsung.

E. Teknik Pengolahan dan Analisa Data

Teknik pengolahan terhadap bahan hukum yang telah terkumpul dilakukan dengan tahapan; inventarisasi, identifikasi, klasifikasi dan melakukan Sistematisasi. Tahap sistematisasi ini dilakukan agar tidak terjadi kontradiksi antara bahan hukum yang satu dengan yang lain. Bahan hukum yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan kemudian ditelaah dengan menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan lainnya untuk memperoleh gambaran atau jawaban terhadap permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Penggunaan metode interpretasi (penafsiran) ini bertujuan untuk menafsirkan hukum, apakah terhadap bahan hukum tersebut khususnya bahan hukum primer terdapat kekosongan norma hukum, antinomi norma hukum dan norma hukum yang kabur.

F. Teknik Analisa

Dalam penelitian ini, metode analisis data (bahan hukum) yang digunakan adalah metode analisis normatif-kualitatif. Analisis data kualitatif maksudnya semua data yang terkumpul dari hasil penelitian kepustakaan (bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer) disusun secara sistematis yang kemudian dianalisis dengan menggunakan teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat ditarik kesimpulan guna mendapatkan kejelasan mengenai permasalahan yang diteliti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pemalsuan Tandatanganan

Terhambatnya proses sertifikat hak atas tanah secara sporadik, masih ada penyebab lainnya, pemalsuan terhadap identitas pemegang hak yang dalam akta disebutkan “penghadap saya”, artinya pemegang hak atas tanah yang dalam akta disebutkan sebagai penghadap PPAT, padahal identitas pemohon merupakan persyaratan pokok yang harus dipenuhi dari sekian banyak persyaratan pendaftaran tanah untuk memperoleh sertifikat hak atas tanah. Hal demikian akan menimbulkan permasalahan besar di kemudian hari yang melibatkan PPAT yang bersangkutan. PPAT dapat terseret ke dalam kasus-kasus hukum manakala terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang tercantum dalam akta, seperti :

1. Tanggal di dalam akta tidak sesuai dengan kehadiran para pihak.
2. Para pihak tidak hadir, tetapi ditulis hadir.
3. Para pihak tidak membubuhi tanda tangan tetapi ditulis atau ada tanda tangannya
4. Akta sebenarnya tidak dibacakan tetapi diterangkan telah dibacakan.
5. Luas tanah berbeda dengan yang diterangkan oleh para pihak.
6. PPAT ikut campur tangan terhadap syarat- syarat perjanjian.
7. Pencantuman dalam akta bahwa pihak-pihak sudah membayar lunas apa yang diperjanjikan padahal sebenarnya belum lunas atau bahkan belum ada pembayaran secara riil.

8. Pencantuman pembacaan akta yang harus dilakukan oleh PPAT sendiri, padahal tidak dilakukan.
9. Pencantuman mengenal orang yang menghadap padahal sebenarnya tidak mengenalnya.

Pemalsuan Tandatangan sering terjadi ketika terjadinya jual beli tetapi terdapat salah satu pihak tidak menandatangani sedangkan Akta Jual Beli (AJB) telah terbit sehingga pihak penjual merasa bahwa tandatangan yang ada di AJB tersebut palsu atau telah dipalsukan oleh PPAT. Dalam hal ini pihak yang merasa dirugikan dapat melaporkan atau menggugat karena terjadinya pemalsuan tandatangan. Maka dapat melaporkan kepada kepolisian. Dari pihak kepolisian melakukan penyelidikan, dan pihak kepolisian mulai memanggil beberapa pihak yang terkait.

Pemberitahuan dimulainya penyidikan dilakukan dengan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan), yang dilampiri :

1. Laporan Polisi

Laporan polisi dibuat ketika pihak pertama yang merasa tandatangannya dipalsu melaporkan ke polisi.

2. Resume BAP Saksi

Berdasarkan BAP Laporan dari Penggugat tentang Pemalsuan tanda tangan, maka kepolisian memanggil beberapa saksi yang berkaitan dengan kasus pemalsuan tanda tangan. BAP Saksi dibuat berdasarkan keterangan-keterangan saksi yang berkaitan dengan kasus pemalsuan tanda tangan yang dilakukan oleh PPAT.

3. Resume BAP Tersangka

Berdasarkan keterangan dari saksi-saksi yang telah tertuang dalam BAP saksi maka kepolisian membuat resume BAP tersangka.

4. Berita acara penangkapan

Dengan telah ditetapkan tersangka kasus pemalsuan tanda tangan oleh PPAT, maka pihak kepolisian membuat berita acara penangkapan.

5. Berita acara penahanan

6. Setelah berita acara penangkapan dibuat maka dibuatlah berita acara penangkapan PPAT.

7. Berita acara pengeledahan

8. Dengan adanya berita acara penahanan PPAT, pihak kepolisian melakukan pengeledahan tempat PPAT berdasarkan berita acara pengeledahan untuk mencari barang-barang bukti yang berkaitan dengan kasus pemalsuan tanda tangan.

9. Berita acara penyitaan

Setelah dilakukan pengeledahan dan di temukan bukti-bukti, maka kepolisian membuat berita acara penyitaan.

Sanksi yang dapat mengancam PPAT yang membuat akta tidak sesuai atau terindikasi adanya pemalsuan tanda tangan dalam akta dokumen yang sebenarnya adalah sanksi pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatannya. Akibat adanya pemalsuan tanda tangan memiliki adalah :

1. PPAT tersebut bisa di pecat dan bisa tidak karena sekarang PPAT tersebut masih proses dalam persidangan di Batang.

2. Akibat adanya untuk akta tersebut bisa dibatalkan karena dalam akta tersebut terdapat tanda tangan palsu yang ditandatangani oleh PPAT.

Pemalsuan surat menurut KUHPidana diatur dalam Bab XII, Buku II tentang Kejahatan. Perbuatan pemalsuan surat tersebut merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan kepercayaan, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain. Suatu pergaulan hidup yang teratur dimasyarakat yang teratur dan maju tidak dapat berlangsung tanpa adanya jaminan kebenaran atas beberapa bukti surat karenanya perbuatan pemalsuan surat dapat mengancam bagi kelangsungan hidup dari masyarakat tersebut.

Perbuatan pemalsuan dapat dikategorikan pertama-tama dalam kelompok kejahatan penipuan, tetapi tidak semua perbuatan penipuan adalah pemalsuan. Perbuatan pemalsuan tergolong kelompok kejahatan penipuan apabila seseorang memberikan gambaran tentang suatu keadaan atas sesuatu barang (surat) seakan-akan itu asli atau kebenaran tersebut dimilikinya. Karena gambaran ini orang lain menjadi terpedaya dan mempercayai bahwa keadaan yang digambarkan atas barang (surat) tersebut adalah benar atau asli. Pemalsuan terhadap tulisan (surat) terjadi apabila isinya atas surat itu yang tidak benar digambarkan benar.⁶⁴

⁶⁴ Basyaruddin, Pemalsuan Tandatangan Dalam Penertiban Surat Mandat Saksi Pemilu Legislatif Dalam Perspektif Hukum Pidana, Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol. 2, No.4, Desember 2021

Tindakan memalsukan tanda tangan merupakan tindakan yang sering dilakukan oleh masyarakat dengan berbagai faktor penyebab dilakukan tindakan tersebut, diantaranya adalah:

- a. Faktor efisiensi waktu
- b. Faktor ketidakpahaman akan pentingnya keaslian tanda tangan
- c. Faktor keinginan mendapatkan hak

Dari faktor-faktor di atas, tindakan pemalsuan tanda tangan dapat dijerat oleh hukum apabila tindakan tersebut berakibat kerugian terhadap orang lain. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana maka harus memenuhi beberapa unsur. Adapun unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) segi yaitu:

- 1) Unsur Subyektif, yaitu hal-hal yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan si pelaku, yang terpenting adalah yang bersangkutan dengan batinnya. Unsur subyektif tindak pidana meliputi:
 - a. Kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa)
 - b. Niat atau maksud dengan segala bentuknya
 - c. Ada atau tidaknya perencanaan
- 2) Unsur Obyektif, merupakan hal-hal yang berhubungan dengan keadaan lahiriah yaitu dalam keadaan mana tindak pidana itu dilakukan dan berada diluar batin si pelaku. Memenuhi rumusan undang-undang :
 - a. Sifat melawan hukum
 - b. Kualitas si pelaku
 - c. Kausalitas, yaitu yang berhubungan antara penyebab tindakan dengan akibatnya

Berdasarkan Unsur subjektif dan objektif diatas dapat dinilai apakah tindakan pemalsuan tanda tangan tersebut merupakan tidak pidana atau tidak. Sebagaimana kita jumpai ketentuannya dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana Pasal 263 yang mengatur bahwa barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun, kemudian diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Dari pasal diatas kita dapat analisis tindakan pemalsuan yang dilakukan diiringi dengan maksud untuk menimbulkan suatu hak dan dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain, tindakan itulah yang kemudian masuk dalam kategori tindak pidana.

Tidak pidana pemalsuan tanda yang memiliki sebab akibat yang dapat merugikan individu, masyarakat dan negara adalah Surat yang dipalsukan itu harus surat yang:⁶⁵

1. Dapat menimbulkan sesuatu hak (misalnya, Ijazah, karcis tanda masuk, surat andil, danlain-lain)
2. Dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya, surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa, da sebagainya)

⁶⁵ Muliona Rizki, D. (2018). *JARINGAN SYARAF TIRUAN PENGENALAN POLA HURUF*. 2(1), 46–50

3. Dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang (kuitansi, atau surat semacam itu)
4. Surat yang digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa (misalnya, surat tanda kelahiran, buku tabungan, pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi, dan lainlain)

Kasus pemalsuan tanda tangan adalah salah satu tindak kejahatan yang sulit diungkap dan dibuktikan karena sebuah goresan tangan merupakan sebuah karakteristik yang identik dengan sebuah individu, maka pada proses pembuktiannya dibutuhkan ilmu forensic yang menggunakan kecerdasan buatan atau teknologi. Validitas identitas yang cukup rumit mengakibatkan kasus pemalsuan tanda tangan kerap menjadi masalah dan menjadi potensi kriminal yang cukup tinggi

Adanya kemajuan teknologi di berbagai bidang membuat proses verifikasi keabsahan identitas seseorang menjadi semakin mudah dilakukan, salah satunya adalah dengan Pemanfaatan Jaringan Syaraf Tiruan Pengenalan Keaslian Pola Tanda Tangan Dari Tindakan Kriminalitas.

Terdapatnya Faktor penghambat dalam penyelesaian tindak pidana pemalsuan tandatangan yaitu hambatan dari aspek komponen dan hambatan dari aspek substantif, struktur maupun kultur :

1. Komponen Substantif

- a. Penyelesaian secara non litigasi yang dilakukan dengan cara mediasi sebagai bentuk *restorative justice* belum mendapatkan landasan yuridis yang kuat, mengingat pengaturannya masih terbatas dalam tindak pidana tertentu.

- b. Persoalan yuridis bagi perkara pidana yang merupakan delik biasa. Sekalipun telah tercapai perdamaian, namun demikian pada dasarnya perdamaian tersebut tidak dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan pidana. Berdasarkan hal tersebut, maka penggunaan mediasi sepenuhnya tergantung pada kewenangan diskresi yang dimiliki oleh polisi. Hal ini tentunya dapat menimbulkan sikap yang bervariasi dari pihak Kepolisian secara personal dalam menentukan dapat tidaknya dilakukan mediasi penal dan penghentian perkara. Menjadi suatu hal yang berbahaya, manakala diskresi ini dilakukan dengan kesewenang-wenangan.

2. Komponen Struktur

Secara personal tidak semua polisi dapat memahami persoalan ketidaktahuan masyarakat tentang hukum. Mana kala masyarakat kurang memahami bahwa perkara tersebut sebenarnya dapat diselesaikan melalui mediasi, sehingga terdapat kecenderungan melaporkan setiap tindak pidana yang terjadi kepada kepolisian. Namun demikian, tidak ada pengarahan perdamaian yang dilakukan oleh pihak kepolisian.

3. Komponen Kultur

- a. ketidakpercayaan (*distrust*) salah satu pihak untuk mendapatkan keadilan melalui mediasi.
- b. keraguan korban bahwa sewaktu-waktu pelaku dapat mengingkari perjanjian. Secara faktual, tidak semua pelaku mentaati perjanjian perdamaian. Pengingkaran terhadap perjanjian kerap dilakukan oleh

pelaku yang tidak memiliki itikad baik, terutama dalam memberikan ganti rugi.

- c. keraguan salah satu pihak terhadap netralitas mediator, sehingga enggan melanjutkan rembugan.
- d. kemampuan mediator yang kurang memadai, antara lain kurang komunikatif dalam menengahi para pihak, tidak bertindak sebagai fasilitator (mediator terlalu dominan, menekan, memaksa), tidak melakukan penilaian terhadap sifat dari jenis tindak pidana yang terjadi, dan kurangnya pengetahuan hukum.
- e. para pihak mempertahankan pendapatnya sendiri sehingga menyulitkan proses rembugan
- f. Masyarakat di wilayah hukum Polres Tanggamus mengalami akulturasi dengan masyarakat dari berbagai daerah yang lain. Hal ini mempengaruhi kedekatan emosional sebagai sebuah keluarga, sedangkan proses rembugan menekankan pada asas kekeluargaan.

2. Upaya Untuk Mencegah Dan Mengatasi Tindak Pidana Alas Hak Atas Tanah

Hak atas tanah adalah hak yang memberikan wewenang kepada pemegang haknya untuk mempergunakan dan mengambil manfaat dari tanah yang diwakilinya. Kata “mempergunakan” mengandung pengertian bahwa hak atas tanah itu dipergunakan untuk kepentingan mendirikan bangunan, sedangkan perkataan “mengambil manfaat” mengandung pengertian bahwa hak atas tanah bukan untuk kepentingan mendirikan bangunan, akan tetapi untuk dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian, perikanan, peternakan dan

perkebunan.

Objek tanah adalah hak penguasaan tanah atas tanah yang di menjadi 2 (Dua) bagian, atas tanah sebagai lembaga hukum. Hak penguasaan atas tanah ini, yaitu:

- a. Hak penguasaan, belum dihubungkan dengan tanah dan orang atau badan hukum tertentu sebagai pemegang haknya.
- b. Hak penguasaan atas tanah sebagai hubungan hukum yang konkret. Hak atas tanah ini sebagai objeknya dan orang atau badan hukum tertentu sebagai subjek pemegang haknya.

Ada 2 (Dua) macam asas mengenai hubungan hukum antara pemegang hak atas tanah dengan tanahnya, yaitu:

- a. Asa *Accessie* atau Asas Perlekatan, bahwa bangunan dan tanaman yang ada di atasnya merupakan satu kesatuan dengan tanah.
- b. Asas *Horizontal Scheiding* atau Asas Pemisahan horizontal, adalah bahwa bangunan dan tanaman yang ada di atas tanah bukan merupakan bagian dari tanah.

Hubungan hukum antar sesama manusia dapat menimbulkan peristiwa hukum yaitu peristiwa yang mempunyai akibat hukum. Akibat hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu tindakan subjek hukum. Ketimpangan antara peningkatan kebutuhan manusia akan tanah dengan keterbatasan ketersediaan tanah sering menimbulkan benturan kepentingan di tengah-tengah masyarakat sehingga terjadi penggelapan hak atas tanah.

Fenomena hukum yang cenderung muncul dibalik terjadinya sengketa, konflik dan perkara pertanahan di tengah-tengah masyarakat merupakan sebuah akibat dari adanya suatu keadaan/situasi dan kondisi yang menyangkut hak dan kewajiban serta larangan yang terjadi tidak sebagaimana mestinya berlaku terhadap suatu hak atas tanah yang dipegang/dipunyai oleh suatu subjek hukum (subjek hak). Artinya, ada suatu perbuatan yang kemudian dianggap melanggar hukum dan/atau suatu kejahatan terhadap bermacam-macam hak atas tanah sebagaimana diatur oleh UUPA dan mengakibatkan munculnya sengketa, konflik dan perkara pertanahan.

Permasalahan tanah merupakan persoalan hukum yang pelik dan Problematika kompleks serta mempunyai dimensi yang luas, sehingga tidak mudah untuk diselesaikan dengan cepat. Tanah tidak hanya memiliki nilai ekonomis tinggi, tetapi juga nilai filosofis, politik, sosial, dan kultural. Sehingga tak mengherankan jika tanah menjadi harta istimewa yang tak henti memicu berbagai masalah sosial yang kompleks dan rumit.⁶⁶

Upaya adalah suatu kegiatan dalam memproses, mengusahakan sesuatu untuk mencapai suatu maksud untuk memecahkan persoalan mencari jalan keluar agar persoalan tersebut dapat diselesaikan.⁶⁷ Penanggulangan kejahatan adalah berbagai tindakan atau langkah yang ditempuh oleh aparat penegak hukum dalam rangka mencegah dan mengatasi suatu tindak pidana dengan tujuan untuk menegakkan hukum dan melindungi masyarakat dari

⁶⁶ ⁴Robert L Weku, *kajian Terhadap Kasus Penyerobotan Tanah ditinjau dari Aspek Hukum Pidana dan Hukum Perdata, Lex Privatum*. Jakarta, 2013. Hal. 165. diakses pada jumat 28 february 2020. Pukul 14.25.

⁶⁷ Soerjono Soekanto, 2011, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, halaman 132.

kejahatan.⁶⁸

Salah satu konflik pertanahan yang sering terjadi adalah pemakaian tanah tanpa izin yang berhak, atau biasa disebut penyerobotan tanah. Penyerobotan tanah bukanlah suatu hal yang baru dan terjadi di Indonesia. Kata penyerobotan sendiri dapat diartikan dengan perbuatan mengambil hak atau harta dengan sewenang-wenang atau dengan tidak mengindahkan hukum dan aturan, seperti menempati tanah atau rumah orang lain, yang bukan merupakan haknya. Tindakan penyerobotan tanah secara tidak sah merupakan perbuatan yang melawan hukum, yang dapat digolongkan sebagai suatu tindak pidana.⁶⁹

Polisi merupakan alat penegak hukum yang dapat memberikan perlindungan, pengayoman, serta mencegah timbulnya kejahatan dalam kehidupan masyarakat. Hal ini didasarkan pada peran kepolisian sebagai salah satu fungsi negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.²⁵

Tindak pidana penyerobotan tanah oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap tanah milik orang lain dapat diartikan sebagai perbuatan menguasai, menduduki, atau mengambil alih tanah milik orang lain secara melawan hukum, melawan hak, atau melanggar peraturan hukum yang berlaku. Karena itu, perbuatan tersebut dapat digugat menurut hukum perdata ataupun dituntut menurut hukum pidana.

⁶⁸ Barda Nawawi Arief, 2001, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, halaman 23.

⁶⁹ Ivor Ignasio Pasaribu, 2013, *Penyerobotan Tanah Secara Tidak Sah Dalam Perspektif Pidana* <http://www.hukumproperti.com/pertanahan/penyerobotan-tanah-secara-tidak-sah-dalam-perspektif-pidana/>, Jakarta, 2013. Hal.167. diakses pada jumat 28 februari 2020. Pukul 14.25.

Dalam hal ini kasus penyerobotan tanah yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu haruslah ditindaklanjuti, itu disebabkan karena penyerobotan tanah dapat menimbulkan kerugian bagi si pemegang hak atas tanah. Tindakan pidana penyerobotan tanah oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap tanah milik orang lain dapat diartikan sebagai perbuatan menguasai, menduduki, atau mengambil alih tanah milik orang lain secara melawan hukum, melawan hak, atau melanggar peraturan hukum yang berlaku. Karena itu, perbuatan tersebut dapat digugat menurut hukum perdata ataupun dituntut menurut hukum pidana.

Upaya kepolisian merupakan bagian integral dari kebijakan sosial (*social policy*) yang berisikan usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare policy*) dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat (*social defence policy*) sehingga tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan kriminal (*criminal policy* ialah) adalah perlindungan kepadamasyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Secara umum upaya kepolisian dalam menanggulangi kejahatan terhadap tanah yang termasuk dalam istilah *penal policy* maupun *criminal policy* dengan dua cara yaitu:

1. Melalui Kebijakan Penal yang menitik beratkan pada sifat represif setelah suatu tindak pidana terjadi dengan dua dasar yaitu penentuan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan sanksi apa yang sebaiknya di gunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.

2. Melalui Kebijakan Non-Penal yang lebih bersifat tindakan pencegahan maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan baik secara langsung atau tidak langsung.

Kedua cara tersebut di atas adalah merupakan salah satu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional dengan memenuhi rasa keadilan dan daya guna dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satudengan yang lainnya.

Dalam hal upaya penanggulangan kejahatan terhadap tanah, pada hakekatnya tidak hanya terpaku pada upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak kejahatan dimaksud melainkan juga dibutuhkan peran semua pihak meliputi instansi Badan Pertanahan Nasional (BPN) maupun instansi lain terkait dengan perannya sebagai *stageholder* pemerintah di bidang legalitas hak atas tanah dan juga peran masyarakat konteks pihak pemilik/pemegang hak atas tanah. Peran masing-masing pihak terurai dalam tiga tahap upaya penanggulangan kejahatan terhadap tanah sebagaimana diuraikan di bawah ini, yaitu:

1. Upaya Pre-Emitif

Yang dimaksud dengan upaya Pre-Emitif adalah upaya-upaya awal yang dapat dilakukan oleh subyek pemilik/pemegang hak atas tanah untuk mencegah terjadinya kejahatan terhadap tanah. Target dari upaya ini adalah hilangnya niat pihak lain untuk melakukan kejahatan terhadap tanah yang dimiliki oleh seseorang meskipun ada kesempatan dari pihak

yang akan melakukan kejahatan terhadap tanah.

Upaya pre-emptif dimaksud adalah dengan cara melaksanakan kewajiban yang dibebankan oleh pemilik tanah selaku pemegang hak atas tanah. Kewajiban tersebut ada dua aspek, yaitu kewajiban administrasi dan kewajiban fisik yaitu:

- a. Kewajiban administrasi meliputi kewajiban kelengkapan data-data yuridis sebagai bukti tertulis tentang adanya hubungan hukum antara bidang tanah yang dikuasai dengan subjek hukum (orang/badan hukum) yang berhak menguasai bidang tanah tersebut. kelengkapan data yuridis dimaksud lazim disebut dengan alas hak atas tanah.
- b. Kewajiban fisik terhadap bidang tanah meliputi; pemasangan dan pemeliharaan patok tanda batas, menjaga dan merawat bidang tanah sekaligus menggunakan, memanfaatkan dan memetik hasil dari bidang tanah yang dikuasai sesuai dengan peruntukan pemanfaatan bidang tanah yang diberikan kepada seseorang/badan hukum.

2. Upaya Preventif

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan terhadap tanah. Upaya preventif ini lebih menitik-beratkan terlaksananya pendaftaran tanah dalam rangka tercapainya jaminan kepastian hukum terhadap hak atas tanah sehingga upaya preventif ini berisikan kewajiban-kewajiban bagi masyarakat untuk mendaftarkan bidang tanah yang dimiliki/dikuasai. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut tentunya pihak yang paling aktif berperan

adalah masyarakat sebagai subjek hak dan institusi BPN sebagai perantaraan tangan negara untuk melaksanakan tugas pendaftaran tanah di Indonesia yang juga tidak terlepas dari keberadaan institusi lain terkait dengan izin penggunaan dan pemanfaatan atas tanah dimaksud.

Pada upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Dengan kata lain, tanah yang telah terdaftar (bersertipikat) akan lebih terjamin kepatian hukumnya sehingga menutup celah peluang pihak lain berbuat kejahatan terhadap tanah dimaksud. Meskipun pada kenyataannya banyak fakta menunjukkan permasalahan kejahatan terhadap tanah juga seputar adanya bidang tanah yang tumpang tindih, maupun sertipikat ganda.

3. Upaya Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Sudah barang tentu dalam upaya ini yang berperan adalah pihak penegak hukum baik kepolisian, kejaksaan maupun hakim di lingkungan peradilan pidana yang tentunya tidak terlepas dari adanya pihak pelapor dan terlapor serta pihak saksi-saksi (tidak menutup kemungkinan dari institusi pemerintah termasuk BPN) dalam kaitan terjadinya tindak kejahatan terhadap tanah.

Upaya-upaya yang telah dilaksanakan pada tahap upaya pre-emptif maupun preventif menjadi faktor penunjang sebagai alat bukti pada upaya preventif, sehingga ketiga upaya penanggulangan kejahatan terhadap tanah sebagaimana diuraikan di atas saling perpautan dan saling mendukung.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari uraian diatas, dapat penulis kemukakan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemalsuan Tandatangan adalah proses sertifikat hak atas tanah secara sporadik, masih ada penyebab lainnya pemalsuan terhadap identitas pemegang hak yang dalam akta terdapat "penghadap saya", artinya pemegang hak atas tanah yang dalam akta disebutkan penghadap PPAT, padahal identitas pemohon merupakan persyaratan pokok yang harus dipenuhi dari sekian banyak persyaratan pendaftaran tanah untuk memperoleh sertifikat hak atas tanah. Hal demikian akan menimbulkan permasalahan besar di kemudian hari yang melibatkan PPAT yang bersangkutan. PPAT dapat terseret ke kasus-kasus hukum manakala terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang tercantum dalam akta, seperti tanggal di akta tidak sesuai dengan kehadiran para pihak, para pihak tidak hadir, para pihak tidak membubuhi tanda tangan, Akta sebenarnya tidak dibacakan, Akta berbeda dengan yang diterangkan oleh para pihak, PPAT ikut campur tangan terhadap syarat-syarat perjanjian, pencantuman dalam akta bahwa pihak-pihak sudah membayar lunas, pembacaan akta yang harus dilakukan oleh PPAT sendiri, dan pencantuman mengenal orang yang menghadap padahal sebenarnya tidak mengenalnya.

2. Hak atas tanah adalah hak yang memberikan wewenang kepada pemegang haknya untuk mempergunakan dan mengambil manfaat dari tanah yang dihakinya. Hak atas tanah ini adalah hak penguasaan tanah atas tanah sebagai lembaga hukum. Hak penguasaan atas tanah ini adalah hak penguasaan tanah atas tanah sebagai hubungan hukum yang concret. Hak penguasaan atas tanah ini adalah hak penguasaan tanah atas tanah sebagai objeknya dan orang atau badan hukum tertentu sebagai subjek pemegang hak. Hal ini adalah akibat hukum antara pemegang hak atas tanah dengan tanahnya. Hal ini adalah akibat dari adanya keadaan/situasi dan kondisi yang menyangkut hak dan kewajiban serta larangan yang terjadi tidak sebagaimana mestinya berlaku terhadap suatu hak atas tanah yang dipegang/dipunya oleh suatu subjek hukum. Hal ini adalah perbuatan yang melanggar hukum dan/atau kejahatan terhadap bermacam-macam hak atas tanah sebagaimana diatur oleh UUPA dan mengakibatkan munculnya sengketa, konflik dan perkara pertanahan. Hal ini adalah tindak pidana penyerobotan tanah oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap tanah milik orang lain.

B. SARAN

1. Dalam menganalisa pemalsuan tandatangan, penting untuk memperhatikan prosedur hukum yang jelas dan akurat guna menjamin keabsahan tanda tangan dalam transaksi tanah. Selain itu, perlu juga memperhatikan perlindungan hukum bagi pihak yang menjadi korban pemalsuan tanda tangan agar keadilan dapat terwujud secara optimal.
2. Analisis Hukum terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Tanda Tangan yang Diatur dalam Pasal 263 KUHP sebagai Dasar Diterbitkannya Alas Hak Keterangan Tanah beserta Kriteria Hukum untuk Membuktikan keaslian Alas Hak atas Tanah, untuk dapat lebih fokus pada peran ahli forensik tanda tangan dan teknologi dalam membantu proses pembuktian. Selain itu juga bisa membahas tentang pentingnya menjaga integritas dan keabsahan dokumen Alas Hak Keterangan Tanah agar kepastian hukum terjamin.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

A. R Surjono dan Bony Danie. 2009, *Komentar Hukum Pidana*, Refeika Adaitama, Bandung.

Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 2003, *Perseroan Terbatas*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Alf Ross, 1975, *on Guilt, Responsibility and Punishment*, (London: Stevens & Sons).

Andi Zainal Abidin, 1983, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Sinar Grafika).

Barda Nawawi Arief, 1980, "Masalah Pemidanaan sehubungan Perkembangan Delik-delik Khusus dalam Masyarakat Modern" (Bandung : Bina Cipta).

Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan PenanggulanganKejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Bassar. S, 1986, *Tindak Tindak Pidana Tertentu Didalam KUHP*, CV Remadja Karya, Bandung.

Basyaruddin, 2021, *Pemalsuan Tandatangan Dalam Penertiban Surat Mandat Saksi Pemilu Legislatif Dalam Perspektif Hukum Pidana*, Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol. 2, No.4

Chairul Huda, 2011, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).

D.J. Galligan, 1996, *Due Process and Fair Procedures; Astudy of Administrative Prosedures*, (Oxford:Clarendo Press).

Dalam Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang dimaksud Sertipikat adalah : "Surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan." Sesuai dengan ketentuan Pasal 19 UUPA sertipikat adalah surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat

H.A.K. Moch. Anwar, 1982, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, jilid I, cet.3, Alumni, Bandung.

Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung,

Harri Sasangka dan Lily Rosita, 2003, "*Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi*", ", Cet. I., Mandar Maju, Bandung,

Hasan Wargakusumah, 1992, *Hukum Agraria I Buku Panduan Mahasiswa*, Cet.1, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

I Wayan Suandra, 1991. "*Hukum Pertanahan Indonesia*". Rineka Cipta, Jakarta,

Kussunarjatin, 2007. "*Hukum Acara Perdata Pemeriksaan Perkara Perdata*", Alumni, Bandung.

Moeljatno, 1980, *Asas-asas Hukum Pidana* Jakarta : Rineka Cipta.

Moeljatno, 1983 Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Jakarta : Bina Aksara

Muh.Riezyad, 2003, *Skripsi Tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Delik Pemalsuan Sertifikat Tanah*", Universitas Hasanudin.

Muh.Riezyad, 2013, *Skripsi Tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Delik Pemalsuan Sertifikat Tanah*", Universitas Hasanudin.

Muhammad Abdulkadir, 1989, *Hukum Dagang tentang Surat - surat Berharga*, Citra Adiya Bakti, Bandung.

Muladi dan Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Muladi, 2000, "Kendala Sistemik Terhadap Kemandirian Kekuasaan Kehakiman", Jakarta

Muliona Rizki, D. (2018). *JARINGAN SYARAF TIRUAN PENGENALAN POLA HURUF*.

Pasal 1 Perda No.7 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Pembuatan Surat Alas Hak Atas Tanah Negara dan Pembuatan Surat Pemindahan Penguasaan Atas Tanah Negara di Kabupaten Nunukan.

Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta

Prof. Moeljatno, S.H. 2006, *Kitab Undang -undang Hukum Pidana (KUHP)*, PT Bumi Aksara, Jakarta.

Profil Penilaian Tanah dan Lembaga Penilai Tanah Berlisensi Pusat Hukum dan Humas BPN, Jakarta, 2011

Robert L Weku, 2020, *kajian Terhadap Kasus Penyerobotan Tanah ditinjau dari Aspek Hukum Pidana dan Hukum Perdata, Lex Privatum*. Jakarta.

Roeslan Saleh, 1982, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia).

Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru).

Romli Atmasasmita, 2009, *Perbandingan Hukum Pidana Kontemporer*, (Jakarta: fikahati aneska).

S.R. Sianturi, 1983, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*. Jakarta: Alumni AHM-PTHM

Sjaifurrachman dan Habib Adjie. 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, (Bandung: Mandar Maju).

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia UI Press Cetakan Ketiga, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2011, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sudarto, 1979, *Suatu Dilema dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia*, (Semarang: FH-UNDIP).

Sudarto, 1983, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, (Bandung: Sinar Baru).

Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku I: Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara, hal. 83.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
- Staatsblaad nomor 23 tahun 1847 tentang Burgerlijk Wetboek voor Indonesië (disingkat BW) atau disebut sebagai KUH Perdata.
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Presiden Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

WEBSITE

Aulia Renata Christha, *Bunyi Pasal263 KUHP tentang Pemalsuan Surat*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-263-kuhp-tentang-pemalsuan-surat-lt65a5077071ccc/> diakses pada tanggal 19 Februari 2024, pukul 21.00 wib.

https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_negara_menurut_jumlah_penduduk, diakses pada tanggal 25 Januari 2024.

Ivor Ignasio Pasaribu, 2013, *Penyerobotan Tanah Secara Tidak Sah Dalam Perspektif Pidana*. <http://www.hukumproperti.com/pertanahan/penyerobotan-tanah-secara-tidak-sah-dalam-perspektif-pidana/>, Jakarta, 2013. Hal.167. diakses pada jumat 28 february 2020. Pukul 14.25.

Pusiknas Bareskrim Polri, Rata-rata, Tujuh Kasus Pemalsuan Surat
Ditangani

Polri,https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/ratarata_tujuh_kasus_pemalsuan_surat_ditangani_polri, Diakses pada tanggal 18 Februari 2024 pukul 15.00 wib

Annisa, Asas Legalitas : Pengertian, Tujuan dan Prinsip,
<https://fahum.umsu.ac.id/asas-legalitas-pengertian-tujuan-dan-prinsip/> diakses
pada 6 juni 2024